

**ZEBRANE DOBRE
PRAKTYKI I INNOWACJE
BADAWCZE –
ROLNICTWO
PRECYZYJNE (PF)**

SIEĆ DORADCÓW DLA OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA NAWOZÓW

SOILEXACT: WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW WILGOTNOŚCI GLEBY DO OPTYMALIZACJI NAWADNIANIA I ZAWARTOŚCI WILGOCI W GLEBIE W CELU POPRAWY WCHŁANIANIA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH I WZROSTU UPRAW

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Wykrywanie wilgotności gleby, nawadnianie

#PF, Żywność, Żywność, Włókno, Pasza, Olej, Warzywa, GP, Holandia

Krótki opis

- ➔ Czujniki wilgotności gleby mogą mierzyć zawartość wilgoci w glebie. Hodowcy wykorzystują te informacje na przykład do ustalania priorytetów nawadniania pól: które z nich powinny być nawadniane w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy pola rolnika są rozproszone na większym obszarze. Tam, gdzie transport i uruchomienie zestawu nawadniającego jest czynnikiem ograniczającym w zarządzaniu gospodarstwem, nawadnianie wszystkich pól, które tego potrzebują, może być wręcz niemożliwe. Co więcej, optymalne nawadnianie jest niezbędne do optymalnego pobierania składników mineralnych przez rośliny. Jeśli pobieranie nie jest zoptymalizowane, wpływa to na wzrost, a składniki mineralne pozostają w warstwie uprawnej i mogą ulec wymyciu w przypadku obfitych opadów deszczu lub nadmiernego nawadniania (podwójny negatywny efekt!).
- ➔ Tak więc wilgotność gleby ma silny bezpośredni i pośredni wpływ na rentowność i zrównoważony rozwój zarządzania nawozami. Szczególnym wyzwaniem dla czujników gleby jest zainstalowanie ich

w taki sposób, aby były reprezentatywne dla pola, na którym są usytuowane. Gleba wokół czujników powinna mieć dobre połączenie, ale nie powinna być zbyt twarda; nie powinny być instalowane w granicy, a także w miejscach, w których maszyny mogą je zniszczyć. Aby sprostać tym wyzwaniom, dostępne są różne konstrukcje; głównie skomplikowane i kosztowne, ale opracowywane są również roje małych czujników. W kolejnych latach możliwości się zwiększą, dając nowe impulsy dla rolnictwa precyzyjnego.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Większość rolników nawozi i nawadnia tradycyjnie. Gdy nawożenie odbywa się w okresach suszy, wkrótce po nawożeniu następuje nawadnianie w celu stymulacji wchłaniania składników mineralnych.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Rolnicy tak naprawdę nie wiedzą, kiedy powinni rozpocząć nawadnianie.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Czujniki wilgotności gleby są dostępne od kilku lat. Trudno jest jednak porównać korzyści kosztowe. Kiedy jest sucho, rolnicy muszą po prostu nawadniać i w takich momentach czujniki gleby nie są tak naprawdę przydatne. Ale kiedy zaczyna robić się sucho, użycie czujnika może być korzystne.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Niektóre działają z sieciami 4G lub 5G, inne wykorzystują Bluetooth. Potrzebny jest jakiś rodzaj komunikacji cyfrowej.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Nie.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Potrzebne jest oprogramowanie, które zbiera wyniki z czujników.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej niski

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Dane są wykorzystywane głównie do nawadniania, ale mogą być również przydatne w innych zastosowaniach rolnictwa precyzyjnego lub gdy trzeba zacząć wykazywać w ramach polityki, dlaczego uprawy były nawadniane.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej
- **Wpływ na jakość gleby:** Zwiększony, ponieważ woda jest podawana w zależności od potrzeb.
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** torfowa, piaszczysta, gliniasta, kredowa, gliniasta, mulista
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Paliwo, wykwalifikowana siła robocza
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Korzystanie z czujników pozwala na dokonywanie lepszych wyborów dotyczących nawadniania w dłuższej perspektywie, ponieważ dane bazowe wspierają wybór. Lepsze nawadnianie poprawi wchłanianie składników mineralnych przez rośliny.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Zoptymalizowane nawadnianie

zapewnia lepsze wchłanianie składników odżywczych przez uprawy. Zbyt duża lub zbyt mała ilość wody powoduje wymywanie składników odżywczych.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Zakup czujników nie jest finansowany.
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Lokalna polityka nawadniania może uniemożliwić uprawę niektórych roślin na niektórych obszarach. Rolnicy w tych regionach będą mniej skłonni do inwestowania w te techniki.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka ta jest wspierana przez programy ekologiczne?** Tak, rolnictwo precyzyjne jest wspierane przez programy ekologiczne.
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** kurz
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, wykorzystanie innowacji technicznych w celu zmniejszenia strat przyczynia się do poprawy wizerunku branży.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, gdy rolnik ma większą kontrolę nad zużyciem wody, może to prowadzić do większego zadowolenia z siebie.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ZLTO

Dane kontaktowe partnera FIN Peter.paree@zlto.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji **informacje**

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

Practice PF n° 2

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY GLEBY I SYMULACJI WZROSTU

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Modelowanie wzrostu upraw, Nawożenie oparte

na danych #PF, Żywność, Pasza, Włókno, Olej, GP,

Krótki opis

- ➔ Aby zoptymalizować wzrost plonów przez cały sezon, ważne jest, aby zapewnić uprawom odpowiednią ilość nawozu we właściwym czasie. W Holandii kilka instytutów oferuje metodę, która łączy próbki gleby i modelowanie wzrostu upraw w celu optymalizacji plonów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko.
- ➔ Metoda ta polega na pobieraniu próbek gleby w celu oceny aktualnie dostępnych składników odżywczych. Próbkę tę są łączone z modelami wzrostu specyficznymi dla upraw w celu symulacji rozwoju roślin i zapotrzebowania na składniki odżywcze. Modele te uwzględniają takie czynniki, jak data sadzenia i rodzaj gleby, a także zapewniają porady dotyczące ilości składników odżywczych, które rolnik powinien podawać do końca sezonu wegetacyjnego.
- ➔ Integracja ta usprawnia podejmowanie decyzji, zapewniając kompleksowy przegląd praktyk zarządzania składnikami odżywczymi. Na przykład rolnik stosuje standardowy nawóz na początku sezonu wegetacyjnego, który składa się głównie z gnojowicy. W trakcie sezonu wegetacyjnego dodatkowa próbka gleby zapewnia optymalną ilość nawozu. Główne korzyści ze stosowania tej praktyki to:
 - a) Optymalizując nawożenie, metoda ta może pomóc rolnikom osiągnąć wyższe plony i lepszą jakość upraw.
 - b) Precyzyjna aplikacja składników odżywczych minimalizuje ryzyko wyłukiwania azotu i emisji gazów

cieplarnianych.

c) Stosując tylko niezbędną ilość nawozu, rolnicy mogą obniżyć koszty produkcji.

d) Praktyka ta pomaga rolnikom w przestrzeganiu surowych przepisów dotyczących azotanów poprzez dostarczanie zaleceń opartych na danych.

→ Prawdziwy przykład pochodzi od rolnika uprawiającego ziemniaki w regionie o glebach piaszczystych. Metoda ta wykorzystuje dodatkowe próbki gleby i modele wzrostu upraw, aby określić, że w określonym czasie potrzebne jest 50 kg N/ha. Postępując zgodnie z tym zaleceniem, rolnik może zoptymalizować zużycie azotu, zmniejszyć wpływ na środowisko i zmaksymalizować plony pszenicy. Wykorzystując zaawansowaną technologię i wiedzę opartą na danych, metoda ta umożliwia rolnikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących nawożenia azotem, prowadząc do bardziej zrównoważonego i dochodowego rolnictwa.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? W tym regionie standardową praktyką nawożenia jest standardowy plan nawożenia. Zazwyczaj polega to na stosowaniu jednolitych dawek nawozu na całych polach w oparciu o ogólne wymagania upraw i doświadczenia z przeszłości. Chociaż podejście to jest proste i szeroko stosowane, często nie uwzględnia różnic w poziomach składników odżywczych w glebie, warunkach pogodowych i wzorcach wzrostu upraw na danym polu.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? W Holandii przepisy dotyczące azotanów są dość surowe, więc rolnicy potrzebowali sposobów na większą kontrolę, aby dostosować ilość nawozu używanego w sezonie.

Ile czasu zajęło wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Te dodatkowe próbki są stosowane w uprawach ogrodniczych od lat, wraz z rosnącymi kosztami nawozów na całym świecie. Rolnicy uprawiający rośliny uprawne zaczęli częściej korzystać z tych próbek.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Pobieranie próbek gleby odbywa się zgodnie ze ścisłymi protokołami, egzekwowanymi przez próbkobiorców z różnych laboratoriów. Powierzchnie próbne są zazwyczaj ograniczone do 5 hektarów. Podczas gdy wszystkie pomiary są obecnie wykonywane ręcznie, automatyzacja za pomocą robotyki lub dronów jest obiecującą drogą dla przyszłych operacji.
- **Inne specyficzne narzędzia zaangażowane/włączone:** Metoda ta sama w sobie nie przyczynia się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego. Jednak dzięki dodatkowemu pobieraniu próbek rolnicy mogą zoptymalizować swoje praktyki nawożenia. Na przykład w połączeniu ze zdjęciami satelitarnymi metoda ta umożliwia nawożenie specyficzne dla danego miejsca, dostosowując ilość nawozu w oparciu o lokalne potrzeby wzrostu upraw.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** nie.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej niski

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Ta technika jest pomocnym dodatkiem do planu nawożenia
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, olej, włókno
- **Wpływ na jakość gleby:** Poprawa jakości gleby, ponieważ nawóz będzie podawany w zależności od potrzeb upraw.

- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, nawozy, paliwo, koszty subskrypcji internetu/danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Wykwalifikowana siła robocza, nawozy, paliwo,
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z danej praktyki:** W niektórych przypadkach można stosować mniej nawozów. Inne długoterminowe korzyści to mniejsze ryzyko wymywania składników odżywczych do wód gruntowych i powierzchniowych, metoda ta przyczynia się również do odpowiedzialności rolnika za to, dlaczego nawozi swoje uprawy.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Zmniejsza ryzyko wymywania wszystkich składników odżywczych.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** nawóz zwierzęcy

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** dobrze rozwinięte
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Z tego, co wiadomo, nie.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, unikanie wypłukiwania składników odżywczych. Rolnictwo oparte na wiedzy, rolnictwo precyzyjne.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, rolnik może zaoszczędzić na kosztach nawozów bez utraty plonów. Ponadto stosowanie innowacyjnych i zrównoważonych praktyk, takich jak Bijmestmonitor, wzmacnia poczucie dumy z wykorzystywania nowoczesnych technologii do osiągnięcia celów zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ZLTO

Dane kontaktowe partnera FIN Peter.paree@zlto.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji <https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor>

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor>; <https://www.eurofins->

agro.com/uploads/downloads/NL_Artemis/Fact_Sheet_BijmestMonitor.pdf (nie dostępne w języku angielskim, wystarczy przetłumaczyć w przeglądarce).

Practice PF n° 3

METODA „ZERO SPOTS” DO OPTYMALIZACJI NAWOŻENIA PSZENICY AZOTEM

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Optymalizacja nawożenia azotem, zmienne dawki

(VRA) #PF, żywność, pasza, pszenica ozima, przemysł, GP,

Szwecja

Calibrate Zero spots against the field and make a VRA file

Krótki opis

- ➔ Metoda zerowego nawożenia punktowego pszenicy opiera się na następujących zasadach: Dostarczanie azotu pszenicy w okresie wegetacji odbywa się w trzech etapach.
 - 1) Pierwsza aplikacja wczesną wiosną w momencie rozpoczęcia wzrostu pszenicy (BBCH30 (połowa marca) około 25-40% szacowanego całkowitego pobrania azotu.
 - 2) Główna aplikacja, 40-55% szacowanego całkowitego pobrania azotu, jest stosowana w BBCH 30 (połowa kwietnia), tak aby była dostępna podczas strzelania w źdźbło w BBCH32.
 - 3) Końcowa aplikacja uzupełniająca jest wykonywana w fazie liścia flagowego w BBCH39 (połowa maja). Ostateczna uzupełniająca ilość azotu jest obliczana na podstawie wyniku pomiaru plam zerowych. Miejsce definiuje się jako kwadratowy obszar o wymiarach 3x4 metry na polu, na którym nie zastosowano nawozu azotowego. Dodatkowa dawka jest rozdzielana zgodnie z biomasą z satelitów.
- ➔ Całkowite zapotrzebowanie na azot jest obliczane po ocenie miejsc zerowych i ujawnieniu zaopatrzenia gleby w azot. Zapotrzebowanie na azot jest obliczane według 3 różnych wzorów w zależności od odmiany pszenicy ozimej i ostatecznego przeznaczenia pszenicy. Odmiany pszenicy ozimej są podzielone na trzy kategorie w oparciu o zawartość białka przy optymalnym poziomie azotu: 1) pszenica (<10% białka) przy optymalnym poziomie, 2) pszenica średniobiałkowa (10-12% białka) przy optymalnym poziomie i 3) pszenica wysokobiałkowa (>12% białka) przy optymalnym poziomie. Ponadto obliczenia azotu są dostosowywane do zastosowania pszenicy. A) Pszenica na paszę własną i pszenica chlebowa - 22 kg N/tonę plonu, B) Pszenica na paszę przemysłową i skrobię - odmiany średnio- lub wysokobiałkowe - 20 kg N/tonę plonu. C) Pasza dla przemysłu i pszenica skrobiowa Pszenica niskobiałkowa 15 kg N/tonę.
- ➔ W praktyce nienawożone miejsca zerowe dla azotu są na polach wiosną w związku z nawożeniem azotem pszenicy ozimej. Przy każdym nawożeniu azotem upewnia się, że miejsca zerowe nie otrzymują azotu. Gdy pszenica zbliża się do BBCH39, w miejscach zerowych wykonywane są pomiary poboru azotu. Pobór azotu jest mierzony pośrednio za pomocą testera N firmy Yara oraz poprzez analizę obrazu w aplikacji Atfarm firmy Yara. Wartości z pomiarów są następnie wprowadzane do wzoru opracowanego przez Yara, w którym uwzględnia się również cechy odmiany i zastosowanie pszenicy, jak opisano powyżej. We wzorze rolnik określa również szacowane zbiory i wcześniejsze nawożenie. W ten sposób określone jest dodatkowe zapotrzebowanie na azot. Dodatkowe zapotrzebowanie jest następnie wykorzystywane jako podstawa do określenia optymalnego rozkładu aplikacji azotu w oparciu o dane satelitarne za pośrednictwem Atfarm lub Cropsat.
- ➔ W tych programach wartość z pola zerowego jest kalibrowana względem zdjęć satelitarnych, tak aby pole zerowe reprezentowało prawidłową część pola. Następnie tworzony jest plik VRA, a rolnicy rozprowadzają swoje dodatkowe aplikacje w oparciu o plik VRA (Variable Rate Application).
- ➔ Układając dwa punkty zerowe podczas rozsiewania nawozu organicznego (jeden, który otrzymuje tylko nawóz organiczny i jeden, który nie otrzymuje azotu w ogóle), mamy również możliwość obliczenia udziału nawozu organicznego i usunięcia go z potrzeby suplementacji. Odbywa się to poprzez pomiar poboru azotu w obu miejscach zerowych.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Większość rolników stosuje 3 dawki azotu w taki sam sposób, jak w przypadku metody zerowej. Jednak poziom azotu jest określany na podstawie doświadczeń z poprzednich lat i nawożenia przeprowadzonego poprzedniej zimy.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Podstawą tej metody było to, że tradycyjne eksperymenty polowe z nawożeniem azotem dawały odpowiedź na pytanie o optymalną strategię po zbiorach. Nie było dostępnych narzędzi do oceny zapotrzebowania na azot podczas sezonu wegetacyjnego pszenicy i możliwości dostosowania dawki azotu w trakcie sezonu wegetacyjnego w oparciu o potrzeby upraw i zmienność na polu. Eksperymenty z nawożeniem azotem zostały przeanalizowane w poszukiwaniu korelacji, które mogłyby wyjaśnić różnice w zapotrzebowaniu na azot w różnych miejscach przy tych samych zbiorach. Analizy te wykazały, że różnice te można wyjaśnić zdolnością gleby do dostarczania azotu, którą można zmierzyć za pomocą punktów zerowych azotu. W tym samym czasie rozpoczęto nową serię eksperymentów, które dotyczyły nawożenia azotem określonych odmian. Eksperymenty te wykazały, że szwedzkie odmiany pszenicy można podzielić na 3 grupy w zależności od zawartości białka w ziarnie przy optymalnej dawce azotu. Badania te doprowadziły nas również do opracowania nowych narzędzi obliczeniowych opartych na charakterystyce odmiany, ostatecznym przeznaczeniu pszenicy oraz oczekiwanym plonie i zdolności dostarczania azotu do gleby. Następnie połączyliśmy te metody z możliwością wykorzystania satelitarnej mapy biomasy w celu uwzględnienia zmian na polu i zastosowania końcowej dawki azotu jako zmiennej dawki opartej na potrzebach upraw, a nie jednolitej średniej dawki.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Metoda "zero spot" jest wynikiem wiedzy gromadzonej przez kilka lat. Od momentu rozpoczęcia eksperymentów z oceną nawożenia azotem do opracowania metody przydatnej dla rolników minęło około 10 lat. Po opracowaniu metody stosunkowo szybko wprowadzono ją w życie i zainteresowano nią rolników i doradców. Na początku, w 2015 roku, dokonywano pomiarów za pomocą ręcznego czujnika azotu. Było to jednak bardzo czasochłonne, a jeden czujnik musiał podróżować z jedną osobą, aby wykonać pomiary w kilku gospodarstwach. Od 2015 roku testowano inne pośrednie metody pomiaru dostarczania azotu. Na przykład pomiar długości słomy za pomocą analizy obrazu, aby sprawdzić, czy możemy znaleźć łatwiejszą metodę pomiaru poboru azotu. Celem było opracowanie metody, którą rolnicy mogliby zarządzać samodzielnie. Rok 2024 był pierwszym rokiem, w którym byliśmy w stanie zaoferować metodę, dzięki której rolnicy sami mogą mierzyć pobór azotu we własnych punktach zerowych, bez konieczności i wykonywania pomiarów. Ten rozwój zajął więc 9 lat. Wiedza na temat zapotrzebowania na azot w zależności od odmiany była oceniana w testach od 2013 roku. Ale dopiero po 2 latach mogliśmy zaobserwować korelacje, które udało nam się wdrożyć w metodzie w 2015 roku. Od tego czasu seria prób trwa do 2022 roku. Dzięki temu mogliśmy ocenić i upewnić się, że wyniki są prawidłowe. W ciągu tych dopracowaliśmy system, aby był lepszy. Od 2025 r. wszystkie etapy decydowania o poborze azotu mogą być zarządzane w Atfarm (at. Farm, Yara).

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Metoda ma zastosowanie w przypadku rolników lub doradców mających dostęp do testów N i Atfarm firmy Yara, aby móc mierzyć i oceniać punkty zerowe. Wcześniej używano ręcznego czujnika N, który musiał być przenoszony w celu pomiaru różnych pól na dużym obszarze w bardzo krótkim czasie, co stanowiło poważny problem logistyczny. Aby rolnik mógł wziąć udział w informowaniu o zapotrzebowaniu na azot, zmierzyc

punkty zerowe, aby określić zapotrzebowanie pola na azot. Albo przez rolnika stosującego metodę punktów zerowych, albo przez organizację doradczą. Aby optymalnie wykorzystać tę metodę, rolnik potrzebuje rozsiewacza nawozów, który może rozsiewać mapy zadań VRA oraz dostęp do programów komputerowych, które mogą tworzyć mapy zadań VRA w oparciu o biomasę. W Szwecji powszechnymi przykładami są Atfarm i Cropsat firmy Yara.

- **Inne specyficzne narzędzia zaangażowane/włączone:** Mapa zadań VRA jest generowana w programie ATFARM na podstawie zdjęć satelitarnych i wdrażana w komputerze rozsiewacza lub w urządzeniu GPS w ciągniku. Łatwość wdrożenia i jakość zależy od wyposażenia. Jednak większość problemów można łatwo rozwiązać przy pierwszym zastosowaniu aplikacji o zmiennej dawce.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej niski

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Metoda ta jest skuteczna w przypadku innych zbóż. Ważną rzeczą jest zrozumienie korelacji między optymalnymi poziomami azotu a dostarczaniem azotu do gleby. Metoda jest testowana na jęczmieniu słodowym, gdzie istnieje więcej czynników niż zdolność gleby do dostarczenia azotu, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać wiarygodną wartość. Niestety, nie ma jeszcze modelu, który działałby w jęczmieniu słodowym, w życie hybrydowym i jęczmieniu ozimym. Obecnie prowadzone są testy na poziomie gospodarstwa w Lay. Punkty zerowe dobrze pokazują zdolność gleby do dostarczenia azotu w uprawach.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Nie
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, paliwo, energia
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** lepsza jakość wody, wyższe plony, lepsza jakość, zoptymalizowane i zmniejszone zużycie nawozów.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Zmniejszenie wypłukiwania azotu.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** poferment, obornik zwierzęcy, pozostałości rolnicze, osad komunalny, kompost

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie, nie w Szwecji
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Z tego, co wiemy - nie.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka ta jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie, nie w Szwecji
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost

- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak. Korzyści dla środowiska wynikające z tej praktyki powinny przyczynić się do lepszego wizerunku publicznego, a jednocześnie przyczynić się do lepszej jakości i ilości plonów. Ponieważ metoda ta optymalizuje wykorzystanie azotu w celu uzyskania optymalnego plonu i jakości przy odpowiedniej ilości azotu. Zminimalizuje to wypłukiwanie azotu do Morza Bałtyckiego, co jest głównym problemem w Szwecji.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak. Korzyści dla środowiska wynikające z tej praktyki dają rolnikowi poczucie spełnienia, że robi coś dobrego, poprawiając własną ekonomię.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Hushållningssällskapet

Dane kontaktowe partnera FIN mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se

Państwo członkowskie UE: Szwecja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Metoda została opracowana przez Yara i Hushållningssällskapet w ramach wspólnego projektu, który rozpoczął się w 2015 roku. Metoda Zero spots jest stosowana od 2016 roku, z corocznymi aktualizacjami i ulepszeniami, a jej praktyczne wykorzystanie rośnie (około 30% klientów Hushållningssällskapet korzysta z tej metody).

Dodatkowe informacje/linki:

Profesjonalny magazyn.

Arvensis 2015-08-01, Sortanpassa kvävegödslingen, Mattias Hammarstedt HIR Skåne

Arvensis 2018-01-01, Vetegödslingen ska styras efter sort och avsättning, Mattias Hammarstedt HIR Skåne.

Arvensis 2021-02-01, Nollrutor ett måste för rätt kvävegiva, Patrik Svanström HIR Skåne

Arvensis 2024-04-29, Verktyg inför kompletteringsgivan i höstvete, Frida Lindell HIR Skåne

Växtpressen nr 1, 2018. Ny indelning i Sortyper avgör sortval och N-gödsling, Mattias Hammarstedt HIR Skåne och Anpassade kvävegivor fungerar, Katarina Elfström och Carl Magnus Olsson YARA.

https://issuu.com/yarasverige/docs/v_xtpressen_yara_20181

Växtpressen nr1, 2016. Nya N-rekommendationer i vete, Ingemar Gruveaus, Yara

https://issuu.com/yarasverige/docs/va_xtpressen1601_low

Växtpressen nr1, 2020, Handfasta råd inför 2020, Magnus Jeppsson, Yara

Pod

Växtpressenpodden: Tid dla kompletteringsgödsling, <https://vaxtpressenpod.libsyn.com/tid-fr-kompletteringsgdsling>

Practice PF n° 4

WYKORZYSTANIE APLIKACJI MOBILNYCH I ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO IDENTYFIKACJI POTRZEB W ZAKRESIE NAWOŻENIA

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#zdjęcia satelitarne, aplikacje mobilne

*#PF, GP, Żywność, Pasza, Włókno, Olej, Rośliny ozdobne, Przemysł,
Słowenia*

Krótki opis

➔ Ta praktyka opisuje wykorzystanie dostępnych zdjęć satelitarnych do monitorowania rzeczywistego stanu upraw i szybkiego reagowania na nie. Pomaga to w bardziej efektywnym wykorzystaniu nawozów i obniżeniu kosztów. Mapy zmiennych dawek nawozów są tradycyjnie oparte na próbkach gleby z danego obszaru. Celem tego nowego podejścia jest optymalizacja zużycia nawozów, obniżenie kosztów, a jednocześnie zwiększenie

wydajności nawożenia z wykorzystaniem informacji o uprawach pozyskanych ze zdjęć satelitarnych. Zdjęcia satelitarne umożliwiają pozyskiwanie informacji o stanie obszarów rolniczych na poziomie globalnym. Obrazy te mogą być wykorzystywane dzięki czemu rolnicy, naukowcy i agronomowie mogą monitorować wzrost roślin, oceniać warunki polowe i identyfikować potencjalne problemy, które wpływają na ilość i jakość upraw. Wraz z najnowszym rozwojem technologii satelitarnej, zdjęcia stają się coraz dokładniejsze i bardziej dostępne, co ułatwia ich wykorzystanie w praktyce rolniczej. Istotną zaletą jest szybkość, z jaką można uzyskać informacje o sytuacji upraw na polu, dzięki czemu rolnik może natychmiast zareagować, stosując odpowiednie nawozy we właściwym miejscu.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardową praktyką jest obliczanie dawki nawozu na podstawie analizy gleby i roślin, stosowanie planu nawożenia i stosowanie tej samej ilości w kółko, niezależnie od zmienności gleby i roślin.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Koszt inwestycji w technologię, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach rolnych

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: 3-5 lat

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Udoskonalenie i wprowadzenie precyzyjnego sprzętu rolniczego (ciągnik z GPS, technologia zmiennego dawkowania nawozów) oraz dedykowanego oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych i generowania map zaleceń nawozowych (One soil, Nextfarming, PIX4Dfields itp.).
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Kwota inwestycji, kompatybilność maszyn z technologią.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana w wielu technikach uprawy?** Technologia ta może być stosowana w kilku obszarach lub sektorach rolnictwa.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Bardzo duży wpływ na jakość gleby.

- **Odpowiednie rodzaje gleby:** torfowa, piaszczysta, gliniasta, ilasta
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych
- **Które koszty mogą ulec zmniejszeniu dzięki tej praktyce?** Niewykwalifikowana siła robocza, wykwalifikowana siła robocza, nawozy, herbicydy, pestycydy, paliwo, transport, ziemia, energia.
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** Obniżenie kosztów produkcji, obniżenie ceny kosztowej produktu,...
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Bardziej wydajne i ukierunkowane wykorzystanie składników odżywczych (P2O5, K2O, N). Zmniejszone zużycie przy wyższej produkcji.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** poferment, obornik zwierzęcy

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** nie ma prawie żadnych ram prawnych regulujących tę praktykę.
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Nie ma odpowiednich przepisów dotyczących korzystania z dronów.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Tak
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** obawy dotyczące naruszenia danych, zmiana krajobrazu
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, zmniejsza zanieczyszczenie wód gruntowych.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, z wielu powodów: środowiskowych, ekonomicznych, wzorcowej funkcji dla innych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: Izba Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii (CAFS)
Dane kontaktowe partnera FIN sasa.plestenjak@kgzs.si
Państwo członkowskie UE: Słowenia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Publikacje w czasopismach rolniczych i artykułach naukowych

Dodatkowe informacje/linki:

VINDIŠ, Peter. Izdelava digitalne karte variabilnega založnega gnojenja kmetijskih kultur na podlagi analize

tal. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Kwiecień 2024, letn. 92, št. 4, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 190438659].

VINDIŠ, Peter. Pametni trosilniki mineralnih gnojil za variabilno gnojenje. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Oktober 2024, letn. 92, št. 10, str. 9-11, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 208829955]

VINDIŠ, Peter. Uporaba satelitske slike in NDVI indeksa za dognojevanje kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. februar 2024, letn. 92,. 2, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 183873027]

VINDIŠ, Peter. Variabilna setev kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Junij 2024, letn. 92,. 6, str. 11-12, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 196921347].

Practice PF n° 5

OPRACOWANIE PRECYZYJNYCH PLANÓW NAWOŻENIA W ZAKRESIE VRA Z WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW SATELITARNYCH I DRONÓW W UPRAWIE KUKURYDZY I ZBÓŻ

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

Zdjęcia satelitarne #Sentinel-2, mapy NDVI

*#PF, GP, Żywność, Pasza, Włókno, Olej, Rośliny ozdobne, Przemysł,
Słowenia*

Krótki opis

→ Zdjęcia satelitarne są szczególnie odpowiednie dla upraw takich jak zboża, kukurydza i inne uprawy polowe, ponieważ ich skala jest zgodna z rozdzielczością przestrzenną zdjęć satelitarnych Sentinel-2. Obrazy te, w połączeniu z technologią dronów, dostarczają niezbędnych danych do wdrażania aplikacji nawozów o zmiennej dawce (VRA), co jest podstawową praktyką w rolnictwie precyzyjnym. Satelity optyczne i drony wyposażone w czujniki wielospektralne rejestrują obrazy o wysokiej rozdzielczości i wskaźniki wegetacji, takie jak NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i NDRE (Normalized Difference Red Edge Index). Wskaźniki te pomagają zidentyfikować strefy pola, które wykazują zmienność w zdrowiu upraw, wzroście lub wymaganiach dotyczących składników odżywczych. Takie strefy często wymagają dalszego

ukierunkowanego monitorowania lub dodatkowych pomiarów, takich jak poziomy azotanów lub pobieranie próbek gleby.

- ➔ prace polowe były łatwiejsze i bardziej wydajne, rolnicy korzystają ze specjalnej aplikacji mobilnej opracowanej w ramach projektu EIP Precision Farming and Digitalisation. Aplikacja ta zapewnia mapy pól, które prowadzą użytkowników do określonych stref w celu zbierania pomiarów lub obserwacji. Na przykład, rolnik może nawigować w aplikacji do stref o słabych wynikach zidentyfikowanych przez zdjęcia satelitarne, wprowadzać testy azotanów w glebie w czasie rzeczywistym. Możliwość łączenia danych teledetekcyjnych z pomiarami naziemnymi zapewnia, że analiza jest tak dokładna i wiarygodna, jak to tylko możliwe.
- ➔ Agronomowie analizują następnie połączone dane w celu wygenerowania ukierunkowanych zaleceń dotyczących nawożenia w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie upraw na składniki odżywcze. Zalecenia te są wykorzystywane do tworzenia cyfrowego planu nawożenia, który można wyeksportować jako shapefiles lub ISO-XML. Pliki te są w pełni kompatybilne ze sprzętem rolniczym obsługującym ISOBUS, takim jak nowoczesne rozsiewacze nawozów i inteligentne ciągniki. Rolnicy przesyłają te pliki do swoich urzędów za pomocą dysków USB, systemów opartych na chmurze lub połączeń bezprzewodowych, zapewniając płynną integrację danych.
- ➔ Podczas aplikacji nawozów, systemy pozycjonowania GNSS z korekcją sygnału RTK umożliwiają precyzyjne prowadzenie maszyn, zapewniając dokładność w zakresie $\pm 2,5$ cm. Ten poziom precyzji minimalizuje nakładki i luki, poprawiając wydajność wykorzystania nawozu i zmniejszając ilość odpadów. Ponadto niektóre inteligentne maszyny i ciągniki są wyposażone w zautomatyzowane systemy jazdy i technologię telemetryczną. Te zaawansowane systemy mogą automatycznie rejestrować krytyczne dane operacyjne, w tym zużycie paliwa, czas spędzony na zadaniu i ilość zastosowanego nawozu. Dane te są następnie analizowane w celu dalszej optymalizacji zarządzania zasobami, wydajności operacyjnej i ogólnej produktywności gospodarstwa.
- ➔ Integracja zdjęć satelitarnych, gromadzenia danych z dronów, pomiarów gleby i precyzyjnych maszyn zwiększa dokładność stosowania nawozów. Możliwość połączenia tych informacji z potencjalnymi wynikami analizy gleby pozwala na kompleksowe zrozumienie zarówno potrzeb roślin, jak i gleby. Na przykład zdjęcia satelitarne podkreślają zmienność stanu upraw, podczas gdy analiza gleby potwierdza niedobory składników odżywczych, umożliwiając rolnikom jeszcze dokładniejsze dostosowanie aplikacji nawozów.
- ➔ Korzystając z technologii VRA, rolnicy osiągają wiele korzyści, w tym lepsze plony, niższe koszty nawozów i zminimalizowany wpływ na środowisko. Precyzyjna aplikacja zapobiega nadmiernemu nawożeniu w zdrowych strefach i dostarcza dodatkowe składniki odżywcze do obszarów o słabej wydajności, co skutkuje równomiernym wzrostem upraw i lepszym wykorzystaniem zasobów. Praktyka ta nie tylko zwiększa produktywność, ale także wspiera zrównoważone praktyki rolnicze poprzez ograniczenie wyłukiwania składników odżywczych, ochronę jakości wody i minimalizację emisji gazów cieplarnianych.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? W tym regionie większość rolników stosuje konwencjonalne nawożenie z jedną dawką na cały obszar. Dawka ta jest ustalana na podstawie wycucia, zgodnie z zalecaną i dozwoloną roczną dawką azotu na roślinę. To tradycyjne podejście często prowadzi do nadmiernego lub niedostatecznego nawożenia w różnych częściach pola, co skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem składników odżywczych, wpływem na środowisko i zmiennością plonów. Niewielu rolników opracowuje plan nawożenia azotem na podstawie próbek gleby lub roślin pobranych z danego obszaru, a plan ten przewiduje jedną dawkę nawożenia dla każdego nawozu na określonym etapie

wzrostu na całym obszarze.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Głównym wyzwaniem prowadzącym do przyjęcia VRA jest niedostateczne wykorzystanie nowoczesnej mechanizacji. Na przykład wiele gospodarstw rolnych posiada maszyny obsługujące VRA, ale jeszcze nie korzysta z tej metody i nadal nawozi pola jednolitą ilością nawozu na całym polu, korzystając z funkcji kontroli sekcji. Ponieważ VRA wymaga dogłębnej wiedzy i wielu umiejętności cyfrowych, gospodarstwa, które stosują tę metodę, najczęściej zwracają się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub zatrudniają wysoko wykwalifikowanych technologów. VRA oferuje większym gospodarstwom możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, zwiększenia rentowności i ochrony zasobów naturalnych. Mniejsze gospodarstwa mają nieco inne problemy, takie jak wyrównywanie upraw i mniejsze zużycie nawozów, zwłaszcza gdy ceny nawozów się tak zwiększyły.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Szacuje się, że czas potrzebny na wdrożenie nowej metody w gospodarstwie wynosi jeden sezon wegetacyjny. Zależy to w dużej mierze od własnej inicjatywy, technicznych "zdolności" rolnika. Wprowadzenie praktyki w gospodarstwie zajmuje około jednego sezonu wegetacyjnego, ponieważ wymaga dużo nauki i praktyki. Środki monitorowania obejmują sprawdzanie zdjęć satelitarnych, monitorowanie zużycia nawozów itp.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Tak, wymaga to dużo planowania, co jest największym problemem przy wdrażaniu VRA. Przede wszystkim rolnik musi podjąć decyzję o nawożeniu każdego pola zgodnie z metodą VRA. Następnie konieczne jest przejrzenie zdjęć satelitarnych, przygotowanie planu pobierania próbek, udanie się na pole w celu pobrania próbek gleby i roślin, przeanalizowanie dostępnych składników odżywczych i na podstawie wyników sporządzenie planu nawożenia. Dopiero wtedy rolnik może zaimportować ten plik do maszyny i przeprowadzić nawożenie. Cały proces nie musi zatem odbywać się wyłącznie na podstawie bieżących odczytów, ale wymaga dużej organizacji, negocjacji i czasu ze względu na wiele etapów (zwłaszcza jeśli zaangażowany jest zewnętrzny ekspert, np. doradca rolniczy, jeśli analiza musi zostać przeprowadzona w laboratorium itp.) Głównym wyzwaniem jest tutaj zależność od pogody, ponieważ czasami rolnicy nie mogą czekać na wykonanie pracy.
- **Inne specyficzne narzędzia:** Tak, oprócz specjalistycznych maszyn, rolnik musi również korzystać z oprogramowania i aplikacji, które umożliwiają przegląd zdjęć satelitarnych, przygotowanie planu pobierania próbek, aplikacji mobilnej do przeprowadzania ukierunkowanego pobierania próbek i przygotowania bardziej precyzyjnych planów nawożenia. Jeśli gospodarstwo samodzielnie analizuje próbki roślin, potrzebuje również sprzętu do testów azotanowych.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Aplikacje, dobre połączenie internetowe i mechanizacja z ISOBUS i systemami nawigacji.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu technik uprawy?** Oprócz precyzyjnego nawożenia, można ją stosować również do precyzyjnego siewu, zbiorów i oprysków.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Jakość gleby ulega poprawie, zwłaszcza gdy jest podstawowe nawożenie (np. P i K) oraz precyzyjne wapnowanie. W szczególności, jeśli ziemia jest niejednorodnie obsadzona przed przeprowadzeniem tych środków, wówczas takie środki mogą wyróżniać wskaźnik obsady na powierzchni w perspektywie długoterminowej. Innym pozytywnym efektem

nawożenia azotem jest to, że stosuje się tylko tyle nawozu, ile jest potrzebne i tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne (tj. zgodnie z rzeczywistymi potrzebami roślin w danej części pola). Zmniejsza to do minimum możliwość wymywania składników odżywczych do wód gruntowych lub strat gazów cieplarnianych.

- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych, energia.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, herbicydy, pestycydy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** Poprawa efektywności wykorzystania mechanizacji (większe wykorzystanie), oszczędności w gospodarstwie z tytułu ponownego przetworzenia materiału.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Bardzo zmniejszone wymywanie tych pierwiastków, ponieważ stosuje się tylko tyle N, ile rośliny w podglebiu rzeczywiście potrzebują, a zatem zwiększa się efektywność wykorzystania. P i K są stosowane w celu optymalnego zrównoważenia dostępności.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** nie, jedynie nie jest to doprecyzowane
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisje gazowe?** Tak: Podtlenek azotu, Tak: Amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** obawy związane z naruszeniami danych
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, poprzez prezentowanie odpowiedzialnych środowiskowo i zrównoważonych metod uprawy.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, poprzez wzbudzanie dumy z wdrażania innowacyjnych i zrównoważonych technik rolniczych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przekazującego informacje: Izba Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii

Dane kontaktowe partnera FIN sasa.plestenjak@kgzs.si

Państwo członkowskie UE: Słowenia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji <https://www.kgzs-ms.si/precizno-kmetijstvo-in-digitalizacija-za-bolj-trajnostno-pridelavo-poljstvin-in-zelenjave/>

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/precision-agriculture-and-digitization-more-sustainable-crop-and-vegetable-production_pl

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61552183976611>

Practice PF n° 6

POMIAR ROZSIEWU NAWOZU I REGULACJA ROZSIEWACZA ZA POMOCĄ TACEK ZBIORCZYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

*#rozsiewacz nawozów, regulacja rozsiewacza #PF,
Żywność, Pasza, Włókno, Olej, Przemysł, GP, Belgia*

Krótki opis

- Optymalizacja dawek nawozów w systemach produkcji rolnej jest postrzegana jako ważna strategia zmniejszania ich dużego wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na żywność, błonnik i paliwo. Odśrodkowe rozsiewacze nawozów są zdecydowanie najczęściej używanymi rozsiewaczami nawozów mineralnych ze względu na ich dużą szerokość roboczą, niewielkie rozmiary, niską cenę oraz prostą i solidną konstrukcję. Mimo prostej zasady działania, proces rozsiewu jest trudny do kontrolowania, ponieważ zależy od różnych parametrów, takich jak właściwości fizyczne cząstek nawozu, warunki wiatrowe, ustawienia rozsiewacza itp. Dlatego w praktyce mogą wystąpić odchylenia między pożądanym a rzeczywistym wzorem rozsiewu, prowadzące do lokalnych niedostatecznych lub nadmiernych aplikacji i strat poza polem.
- Aby ocenić wydajność rozsiewacza na poziomie gospodarstwa i, jeśli to konieczne, wyregulować maszynę, należy określić wzór rozsiewu. Jednorodność wzoru rozsiewu ocenia się, mierząc pojedynczy

poprzeczny wzór rozsiewu poprzez umieszczenie rzędu tacek zbiorczych wyposażonych w siatki antyrefleksyjne na polu prostopadle do kierunku jazdy. Po zebraniu materiału z każdej tacy jest ważony i przeliczany na dawkę wysiewu. Ze względu na swoją zasadę działania, rozsiewacze nawozów generują wzory wysiewu w kształcie krzywej Gaussa lub trapezu. W rezultacie stosowana dawka jest wyższa centralnie za rozsiewaczem i zmniejsza się w kierunku boków szerokości rozsiewu. Z tego powodu konieczne jest nakładanie się kolejnych pokosów w celu uzyskania jednorodnego rozkładu.

→ Równomierność rozrzutu na całej szerokości pokosu jest obliczana (i wyrażana jako współczynnik zmienności (CV)), a optymalna szerokość pokosu (i odpowiadająca jej dawka wysiewu) może być określona na podstawie zmierzonego pojedynczego wzoru rozrzutu. Zgodnie z normą europejską EN13739 (2003) (1), współczynnik zmienności nie powinien przekraczać 15%. Jeśli zmierzono niepożądany obraz wysiewu, kolejnym krokiem jest dostosowanie ustawień rozsiewacza w celu uzyskania bardziej równomiernego wysiewu. Można to zrobić na przykład zmieniając położenie łopatek na tarczach, wysokość nad ziemią, położenie kryzy itp. Pomiary te są wykonywane głównie dla rozsiewaczy odśrodkowych nawozów mineralnych, ale mają również zastosowanie do rozsiewaczy wahadłowych i rozrzutników obornika. Oprócz problemu niedostatecznego i nadmiernego stosowania, rozsiewacze nawozów mają wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się poza granicę pola ze względu na ich dużą szerokość roboczą i typowy schemat wysiewu. Aby uniknąć tych strat dla środowiska, obecnie dostępne są różne technologie rozsiewu granicznego (np. płyta deflektora, zintegrowany rozsiewacz graniczny). Korzystając z metody tac zbiorczych, można przetestować i zoptymalizować wydajność tych technologii, przyczyniając się tym samym do optymalnego wykorzystania nawozów.

→ (1) EN 13739:2003 Maszyny rolnicze - Rozsiewacze nawozów stałych i rozdzielacze szerokopasmowe - Ochrona środowiska

Proces wdrażania

Która praktyka jest uznawana za standard w tym regionie? W większości przypadków nie wykonuje się kontroli obrazu wysiewu. Regulacja rozsiewacza odbywa się zgodnie z instrukcjami producenta maszyny lub stosowane jest ustawienie domyślne.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Słaba dystrybucja nawozu prowadzi do strat w plonach, widocznych pasów rozsiewu i różnic jakościowych na polu. Straty nawozu poza polem oznaczają straty ekonomiczne dla rolnika, straty dla środowiska i są szkodliwe dla reputacji rolnika.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Usługa kalibracji rozsiewaczy nawozów ILVO powstała w wyniku 4-letniego projektu badawczego i działa od kilku. Ze względu na duże szerokości rozsiewu, przeprowadzanie testów obrazu rozsiewu jest bardzo pracochłonnym i czasochłonnym procesem. Regulacja rozsiewacza wymaga pewnej wiedzy operacyjnej połączonej z próbami i błędami, co sprawia, że pomiary obrazu wysiewu są dość kosztowne. Ponadto pomiary są zależne od pogody i wymagają dużo miejsca. Wreszcie, w Europie nie ma obowiązkowych testów rozsiewaczy, co różni je od opryskiwaczy. Z tych powodów i pomimo wyraźnych zalet, poziom wdrożenia przez rolników jest stosunkowo niski. Poziom wdrożenia mógłby wzrosnąć poprzez ustanowienie (dobrowolnej lub obowiązkowej) kampanii testowania rozsiewaczy i/lub przewidzenie pewnych dotacji dla rolników testujących swoje rozsiewacze. Obecnie nie ma bezpośredniego monitorowania. Pośrednie monitorowanie odbywa się między innymi poprzez pomiar zawartości azotu w glebie i wodach powierzchniowych.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Dostępność i transport tacek zbiorczych. Wykonywanie pomiarów wymaga siły roboczej i pewnej wiedzy operacyjnej. Pomiary są zależne od pogody i wymagają dużej ilości miejsca, w którym dozwolone jest stosowanie nawozu. Metodę tac zbiorczych można zastosować do wszystkich modeli rozsiewaczy nawozów
- **Inne specyficzne narzędzia:** nie
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie dotyczy rzeczywistego zastosowania, ale pomiary są zależne od pogody (brak opadów) i wymagają dużo miejsca. Testy należy przeprowadzać na równej, poziomej i twardej powierzchni. Prędkość powietrza podczas testów powinna być mniejsza niż 2 m/s. Wilgotność powietrza powinna wynosić mniej niż 65%, a temperatura od 10°C do 25°C.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej niski

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Nawóz stały lub obornik, rozsiewacze, rozsiew graniczny w różnych uprawach
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Bardziej jednolity poziom nawożenia przy prawidłowej dawce, co skutkuje mniejszą liczbą nadmiernych i niedostatecznych aplikacji.
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** mulista, kredowa, gliniasta, piaszczysta, torfowa
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w wyniku tej praktyki?** Niewykwalifikowana siła robocza, magazynowanie
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Dokładniejsze rozsiewanie wzdłuż granic pola (ze względu na lepszą regulację sprzętu) ograniczy potrzebę dużych granic bez nawozów wzdłuż cieków wodnych i poprawi jakość wód powierzchniowych.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** azot: spadek, Fosfor: spadek, Potas: spadek
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** obornik zwierzęcy, kompost

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** nie
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie substancji niebezpiecznych?** Nie (tylko nawozy)
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Lepsza regulacja rozsiewacza zmniejszy ilość nawozu, który potencjalnie jest rozrzucony poza granicę

pola (np. na drogach, rowach). Prowadzi to do mniejszego zanieczyszczenia dróg, rowów i lepszego obrazu społeczeństwa.

- **Czy ta praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Jednolite plony bez rozrzuconych pasów to z pewnością coś, co rolnicy lubią widzieć.
- **Inne istotne informacje:** Ta praktyka to regulacja przedsezonowa, którą można przeprowadzić dla wszystkich typów nawozów stałych w gospodarstwie. Tak więc czasochłonność ma mniejsze znaczenie dla rolnika.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ILVO

Dane kontaktowe partnera FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be

Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Flemish AgrifoodTEF (<https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/>)

Dodatkowe informacje/linki:

<https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/sectors/geautomatiseerde-testopstelling-voor-kunstmeststrooiers>

Practice PF n° 7

KORZYSTANIE Z INTERNETOWEJ PLATFORMY INFORMACYJNEJ WatchITgrow DO GENEROWANIA MAP ZADAŃ DLA ZMIENNYCH ZASTOSOWAŃ NAWOZÓW

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

*#Platforma danych online, mapy nawozów o
zmiennej dawce #PF, Żywność, Pasza, Włókno, Olej,
Przemysł, GP, Belgia*

Krótki opis

- ➔ WatchITgrow to platforma internetowa wspierająca rolników w skuteczniejszym monitorowaniu upraw rolnych i warzyw w celu zwiększenia plonów, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Jest to platforma współpracy dla wszystkich w sektorze, od hodowców, wykonawców i doradców po nabywców.
- ➔ WatchITgrow wykorzystuje różne rodzaje danych, począwszy od danych satelitarnych połączonych np. z danymi pogodowymi, danymi glebowymi, danymi IoT i danymi polowymi dostarczonymi przez

rolnika. Dane te są łączone przy użyciu nowych technologii, takich jak analiza dużych zbiorów danych i uczenie maszynowe, aby zapewnić rolnikom bardziej aktualne i spersonalizowane porady. Platforma oferuje wiele funkcji. Może być używana do przechowywania danych polowych np.: ogólnych informacji, takich jak odmiana, data sadzenia, data zbiorów lub bardziej szczegółowych informacji na temat stosowania nawozów, pestycydów, nawadniania. Jako rolnik decydujesz, czy udostępnisz te dane swojemu doradcy, kontrahentowi, nabywcy.

- ➔ WatchITgrow dostarcza informacji na temat wzrostu i rozwoju upraw obserwowanych na zdjęciach satelitarnych. Dzięki mapom zazielenienia można łatwo wykryć zmienność na polu i porównać uprawy rosnące na różnych polach. Monitorując dane pogodowe (temperaturę i opady deszczu) lepiej ocenić ryzyko strat produkcyjnych lub jakościowych na swoich polach. WatchITgrow zapewnia również prognozy plonów dla 2 odmian ziemniaków: Bintje i Fontane, na poziomie pola. Wreszcie, można tworzyć mapy aplikacji dla sadzenia o zmiennej dawce, nawadniania, niszczenia łętot i zmiennego nawożenia.
- ➔ Aby utworzyć mapę aplikacji dla nawożenia zmienną dawką, należy wykonać różne kroki. W pierwszym kroku rolnik wybiera maszynę, która będzie używana do nawożenia, rodzaj nawozu (mineralny, organiczny, kompost) oraz produkt(y), które zostaną. Można wybrać jeden lub więcej produktów z listy istniejących nawozów (mineralnych) lub stworzyć własny produkt. Jeśli wybierzesz tę drugą opcję, możesz dodawać składniki mineralne jeden po drugim. Podczas dodawania produktu użytkownik jest również proszony o dodanie normalnej dawki stosowanej na polu, w kg/ha lub l/ha. W kroku 2, klikając "Automatyczne dozowanie", normalna dawka produktu jest rozdzielana na różne strefy pola zgodnie z wybraną strategią. Opcja "złe obszary" powoduje zastosowanie większej dawki nawozu w strefach o niskim wskaźniku zazielenienia. Po wybraniu opcji "Ulepsz dobre obszary" wyższa dawka zostanie zastosowana w strefach o wysokim wskaźniku zazielenienia. W razie potrzeby dawkę można zmienić.
- ➔ Do zdefiniowania stref WatchITgrow wykorzystuje obrazy zieleni (fAPAR) pochodzące ze zdjęć satelitarnych Sentinel-2. Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation (fAPAR) to wskaźnik roślinności, który określa ilościowo frakcję promieniowania słonecznego pochłanianego przez żywe liście w celu przeprowadzenia fotosyntezy. Mierzy tylko zielone i żywe elementy.
- ➔ Zieloność każdego piksela na polu jest porównywana z medianą zieloności pola i przypisywana do jednej z następujących 5 klas: <85%, 85-95%, 95-105%, 105-115%, >115% wartości mediany. W ostatnim kroku można wprowadzić nazwę mapy aplikacji i, opcjonalnie, datę porady dotyczącej nawożenia. Możesz pobrać wielokąt i odpowiednią dawkę nawozu do zastosowania jako plik shapefile, klikając przycisk pobierania poniżej lub po prostu zapisać utworzoną mapę. Te mapy z aplikacji można następnie załadować w technologii nawożenia o zmiennej dawce.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Na polu stosuje się jednolitą ilość nawozu, zwykle w oparciu o analizę próbek gleby i porady na poziomie działki. Zróżnicowanie jakości gleby/zapotrzebowania na nawóz w obrębie działki nie jest brane pod uwagę.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia praktyki? Na większości pól uprawnych obserwuje się naturalną zmienność jakości gleby, która jest powiązana z potencjałem plonowania. Jeśli rolnik zastosuje jednolitą dawkę nawozu na polu, pojawią się strefy z przedawkowaniem lub niedostatecznym dawkowaniem. Prowadzi to do niskiej efektywności wykorzystania nawozów. Ewolucja w kierunku rolnictwa precyzyjnego pozwala na mapowanie tej zmienności i odpowiednie zarządzanie nią. WatchITgrow dostarcza informacji na temat wzrostu i rozwoju

upraw obserwowanych na zdjęciach satelitarnych. Na podstawie map zazielenienia można łatwo wykryć zmienność na polu i utworzyć mapy aplikacji dla zmiennych dawek.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Pierwsza wersja platformy WatchITgrow została opracowana w ramach projektu badawczego iPot w latach 2014-2016 i została uruchomiona w 2016 r., koncentrując się na danych dotyczących pól i plonów w produkcji ziemniaków. Od tego czasu do dnia dzisiejszego narzędzie było stale ulepszane i rozszerzane o dodatkowe uprawy i moduły, w tym zmienne nawożenie. Aby promować korzystanie z platformy, belgijscy rolnicy uprawiający ziemniaki mogli otrzymać premię finansową od swojego nabywcy w 2019 i 2020 roku, jeśli aktywnie korzystali z platformy WatchITgrow do przesyłania danych polowych i rzeczywistych plonów. Platforma może być wykorzystywana do monitorowania pól w Belgii i krajach sąsiednich.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Dotyczy narzędzia internetowego, które jest swobodnie dostępne po rejestracji. Do korzystania z tego narzędzia wymagany jest dostęp do Internetu. Połączenie z innymi źródłami danych (np. stacjami pogodowymi, czujnikami plonów na kombajnach) jest możliwe, ale nie wymagane. Stosowanie nawozów przy użyciu map zadań wymaga użycia maszyn obsługujących zmienne dawki.
- **Inne specyficzne narzędzia zaangażowane/włączone:** Aby zastosować mapy zadań, rolnik powinien mieć dostęp do maszyn obsługujących zmienne dozowanie. Alternatywnie, w tym celu można wezwać wykonawcę. Obecnie większość maszyn nie jest jeszcze wyposażona w tę technologię. Ponadto, aby rozpocząć pracę z mapami zadań, trzeba będzie się wielu rzeczy nauczyć. Na przykład podczas ładowania map zadań należy użyć prawidłowego formatu pliku i struktury folderów, które mogą się znacznie różnić w zależności od producenta.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Darmowe konto na platformie WatchITgrow.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu technik uprawy?** Wszystkie rodzaje obornika i nawozów w uprawach rolnych i warzywach.
- **Docelowe kategorie upraw:** pasza, żywność, włókno, olej, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Nawożenie jest dostosowane do różnic w jakości gleby, więc nadmierne lub niedostateczne nawożenie będzie ograniczone.
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** torfowa, piaszczysta, gliniasta, ilasta, kredowa, mulista
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Większa stabilność produkcji roślinnej dzięki wyższym plonom/nizszym nakładom na nawozy.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Azot: spadek
 - Fosforan: spadek
 - Potas: spadek
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** obornik zwierzęcy, kompost

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Czy istnieją bariery polityczne komplikujące stosowanie praktyki?** Polityka prywatności i własności danych.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** Znaczący wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Oczekuje się wyższych plonów przy niższym zużyciu nawozów, co doprowadzi do mniejszego wpływu produktów na środowisko. Zrównoważony rozwój przyciąga coraz większą uwagę konsumentów.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Rolnicy są dumni z pracy z innowacyjnymi technologiami, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: ILVO
Dane kontaktowe partnera FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Państwo członkowskie UE: Belgia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Platforma WatchITgrow (<https://watchitgrow.be/en>)

Practice PF n° 8

CROPSAT - DARMOWE ZDJĘCIA SATELITARNE DLA DOSTOSOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM W PSZENICY

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Optymalizacja nawożenia azotem, zmienne dawki

(VRA) #PF, Żywność, Pasza, Pszenica, Włókno, GP,

Szwecja

Krótki opis

- ➔ CropSat to darmowe narzędzie rolnictwa precyzyjnego opracowane w Szwecji, które wykorzystuje zdjęcia satelitarne do optymalizacji nawożenia azotem, szczególnie w przypadku upraw takich jak pszenica i inne zboża. Narzędzie wykorzystuje dane NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ze zdjęć satelitarnych rejestrowanych co 2-5 dni w celu monitorowania wzrostu upraw, biomasy i zmienności na polach. Dostarczając dostosowane mapy aplikacji azotu, CropSat zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszając zarówno koszty, jak i wpływ na środowisko.
- ➔ Proces rozpoczyna się od uzyskania przez rolników dostępu do przyjaznej dla użytkownika platformy internetowej CropSat, na której mogą przeglądać swoje pola na interaktywnej mapie. Platforma podkreśla różnice w roślinności spowodowane czynnikami takimi jak jakość gleby, dostępność wody lub niedobory składników odżywczych. Te spostrzeżenia pomagają rolnikom zidentyfikować strefy o słabych wynikach, które wymagają ukierunkowanych aplikacji nawozów.
- ➔ Aby utworzyć mapy Variable Rate Application (VRA), użytkownik musi wykonać następujące kroki:
 - a) Zdjęcia satelitarne identyfikują stan upraw i zmienność biomasy, zapewniając podstawę do

precyzyjnego planowania nawożenia.

b) Rolnicy mogą generować mapy aplikacji, wybierając pole, uprawę i docelową dawkę azotu dla określonych stref. Platforma umożliwia użytkownikom wprowadzanie parametrów, takich jak typ produktu (np. nawozy mineralne).

c) Po utworzeniu mapy VRA można ją pobrać w formacie ISO-XML lub Shapefile, zapewniając kompatybilność z nowoczesnymi systemami prowadzenia ciągnika i rozsiewaczami o zmiennej dawce.

d) Mapa zadań jest przesyłana do terminala pokładowego ciągnika, umożliwiając urządzeniu automatyczne dostosowywanie dawek azotu w czasie rzeczywistym. Ta precyzja minimalizuje nadmierne nawożenie w zdrowych strefach, zapewniając jednocześnie dodatkowe składniki odżywcze tam, gdzie są one potrzebne.

- ➔ CropSat stał się niezbędnym narzędziem dla rolników, ponieważ poprawia plony, promuje zrównoważony rozwój i zmniejsza koszty nawozów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, w których azot jest stosowany jednolicie przy użyciu ogólnych zaleceń, CropSat umożliwia rolnikom uwzględnienie zmienności pola. Podejście to odnosi się do wcześniejszych nieefektywności, w których niektóre strefy były nadmiernie nawożone, co prowadziło do niepotrzebnych wydatków i zwiększonego wypłukiwania azotu, podczas gdy inne były niedostatecznie nawożone, co skutkowało zmniejszonymi plonami. W porównaniu z alternatywnymi technologiami, takimi jak czujniki N, CropSat zapewnia bardziej przystępną cenowo i dostępną opcję, ponieważ nie wymaga kosztownego sprzętu. Ponadto wymaga minimalnej wiedzy technicznej, dzięki czemu jest odpowiedni dla rolników z podstawową znajomością narzędzi cyfrowych. Wszystko, czego potrzeba, to dostęp do internetu, kompatybilny rozsiewacz o zmiennej dawce i ciągnik zdolny do przetwarzania map zadań.
- ➔ Jeśli chodzi o wpływ na środowisko, precyzja oferowana przez CropSat znacznie zmniejsza wypłukiwanie azotu, przyczyniając się do poprawy jakości wody. Jest to zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie poprawia publiczny wizerunek rolnictwa. Co więcej, praktyka ta pozwala rolnikom poprawić zarówno jakość upraw, jak i zyski ekonomiczne, wspierając poczucie spełnienia w równoważeniu rentowności i dbałości o środowisko.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Jeśli rolnicy nie stosują VRA do aplikacji azotu, używają zalecanych tabel dawek azotu, które są skorelowane z uprawą i oczekiwanym plonem. Ta sama ilość azotu jest następnie stosowana na całym polu bez uwzględnienia różnic w terenie.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Nawozy azotowe stanowią duży wydatek dla rolników i mają negatywny wpływ na środowisko. Bardziej zasobooszczędne podejście do stosowania azotu przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. Wcześniej nawozy azotowe były stosowane równomiernie na polach, co prowadziło do nieefektywności: niektóre obszary otrzymywały nadmierne ilości, podczas gdy inne otrzymywały zbyt mało. Alternatywnie, rolnicy musieli inwestować w drogie czujniki azotu. W porównaniu z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych, bardziej równomierne rozprowadzanie azotu na polu zmniejsza koszty nawozów, zapewnia lepszą i bardziej spójną jakość plonów oraz zmniejsza emisję azotu.

Ile czasu zajęło wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: System został opracowany w latach 2014-2015. Istniała wcześniejsza wersja Cropsat, ale nie była tak dokładna i przyjazna dla użytkownika. Po opracowaniu w latach 2014-2015 Cropsat został zintegrowany i opracowany przez DataVäxt. Korzystanie było stopniowe od 2015 r., ale od 2024 r. jest on stałym elementem produkcji dla rolników uprawiających zboża.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Aby wykorzystać tę metodę, rolnik potrzebuje rozsiewacza nawozów, który może rozsiewać mapy zadań VRA
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Ciągnik, który może otrzymać mapę zmienności i rozsiewacz, który może obsługiwać różne dawki.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Dostęp do Internetu
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Jeśli rolnik stosuje nawozy mineralne, praktyka ta jest przydatna, ale trwają prace nad innymi rodzajami nawozów, takimi jak nawóz organiczny.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno
- **Wpływ na jakość gleby:** Nie
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** Poprawa jakości wody, niższa pracochłonność, poprawa umiejętności ludzkich.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Zmniejszenie wypłukiwania azotu.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** poferment, obornik zwierzęcy, osad komunalny, kompost

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Tak: Podtlenek azotu
- Tak: Amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** znaczny
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak. Korzyści środowiskowe wynikające z tej praktyki powinny przyczynić się do lepszego wizerunku publicznego, jednocześnie przyczyniając się do lepszej jakości i ilości plonów.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak. Korzyści dla środowiska wynikające z tej praktyki dają rolnikowi poczucie spełnienia, że robi coś dobrego, poprawiając własną ekonomię. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Hushållningssällskapet Jönköping

Dane kontaktowe partnera FIN emma.brihall@hushallningssallskapet.se

Państwo członkowskie UE: Szwecja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Platforma CropSat jest wynikiem współpracy pomiędzy Szwedzkim Uniwersytetem Nauk Rolniczych (SLU), Hushållningssällskapet, DataVäxt AB i Agroväst Livsmedel AB. Finansowana przez Stiftelsen Lantbruksforskning <https://cropsat.com/>

Practice PF n° 9

SZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA ZBÓŻ OZIMYCH I RZEPAKU NA AZOT NA PODSTAWIE ZDJĘĆ SATELITARNYCH (MES SAT'IMAGES, FARMSTAR)

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Zdjęcia satelitarne, monitorowanie stanu upraw

#PF, żywność, olej, pasza, zboża, rzepak, przemysł, GP, Francja

Krótki opis

→ Teoretyczne obliczenia zapotrzebowania upraw na azot we Francji są przeprowadzane od 1992 roku. Obliczenia te są wykorzystywane w celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą Azotanową (dyrektywa europejska). Niezbędne dane są dostarczane przez instytuty techniczne i agregowane przez COMIFER (Francuski Komitet ds. Badań i Rozwoju Racjonalnego Nawożenia). Szacowanie potrzeb upraw za pomocą zdjęć satelitarnych jest dużym postępowaniem w rolnictwie precyzyjnym. Przechwytywane obrazy ujawniają informacje na temat pokrywy roślinnej (biomasy) i umożliwiają modelowanie zawartości azotu w roślinach (wskaźnik odżywienia azotem) w celu oceny zapotrzebowania roślin na azot i doradzania rolnikom w zakresie praktyk nawożenia zbóż ozimych i rzepaku. Dzięki wskaźnikom spektralnym, takim jak znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji (NDVI), rolnicy mogą zidentyfikować obszary wymagające określonych dawek azotu. Wszyscy rolnicy mogą korzystać z tych rozwiązań cyfrowych (takich jak Mes Sat'images i Farmstar) w celu optymalizacji strategii nawożenia zarówno nawozami stałymi, jak i płynnymi. Nawozy mogą być stosowane równomiernie na całym polu przy użyciu konwencjonalnego sprzętu lub w różnych dawkach w każdej części pola za pomocą narzędzi rolnictwa precyzyjnego wykorzystujących np. znormalizowany format wymiany danych ISOBUS (ISOXML). ISOXML ułatwia interoperacyjność między narzędziami rolnictwa precyzyjnego i pakietami oprogramowania, takimi jak Farmstar. Pozwala to zoptymalizować nawożenie, a tym samym obniżyć koszty i zminimalizować wpływ na środowisko. Ponadto takie podejście promuje zrównoważone zarządzanie zasobami, jednocześnie zwiększając plony. Integrując zdjęcia satelitarne z praktykami rolniczymi, możliwe staje się bardziej precyzyjne reagowanie na potrzeby upraw, zapewniając bardziej wydajną i odporną produkcję żywności.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardową praktyką jest stosowanie metody bilansu azotu (COMIFER Guide to Reasoned Fertilization). W danym okresie bilans masowy zasobów azotu mineralnego w glebie w strefie korzeniowej upraw przedstawia się następująco: Stan końcowy - Stan początkowy= Wejścia - Wyjścia (np. <https://comifer.asso.fr/calcul-de-la-fertilisation-azotee/>)

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia praktyki? Agronomiczna i ekonomiczna optymalizacja zarządzania azotem (uzasadnienie nakładów w celu zapewnienia odpowiedniej dawki)

Ile czasu zajęło wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Od 1992 r. wykorzystanie COMIFER stopniowo wzrasta do około 1/3 powierzchni upraw zbóż ozimych i rzepaku we Francji w 2024 r. (łącznie 7 500 000 hektarów).

Logistyka

- **Aspekty logistyczne, które należy wziąć pod uwagę:** subskrypcja płatnej usługi (od 9 do 13€ na hektar), kontekst działki (odmiana zbóż ozimych o różnym zapotrzebowaniu na azot od 2,8 do 3,2 kilograma azotu na 100 kg ziarna), sprzęt do precyzyjnego nawożenia o zmiennej dawce, jeśli rolnik chce stosować różne dawki na polu, wiedza na temat generowania plików ISOXML z oprogramowania i przesyłania ich do sprzętu aplikacyjnego.
- **Inne specyficzne narzędzia zaangażowane/włączone:** Połączenie między oprogramowaniem a sprzętem aplikacyjnym przy użyciu plików ISOXML w celu uwzględnienia różnic między polami i zmienności w obrębie pola.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące stosowania:** Metoda jest dostępna tylko dla zbóż i rzepaku, więc nie jest możliwe łączenie z innymi uprawami w obrębie jednego pola.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej niski

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka może być stosowana wielu technik uprawy?** Uprawy ozime: zboża, rzepak
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, olej, przemysł
- **Wpływ na jakość gleby:** tak, stosowanie tej praktyki będzie miało pozytywny wpływ na jakość wody, gleby i powietrza.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Koszty subskrypcji Internetu / danych, sprzęt
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Wyższa stabilność ekonomiczna produkcji roślinnej dzięki wyższym plonom i/lub niższym nakładom na nawozy.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Optymalizacja podaży azotu i redukcja strat azotanów, redukcja strat fosforu i potasu.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** poferment, obornik zwierzęcy

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak, ale zasady przyznawania dotacji różnią się w zależności od regionu i zależą od konkretnej sytuacji. Niektóre przykłady to działki wodne (produkcja wody pitnej), wzmocnione strefy działania (produkcja wody pitnej z systemem hodowli).
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie, wręcz, istnieje wiele zachęt do promowania tej praktyki.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka ta jest wspierana przez programy ekologiczne?** Ta praktyka jest wspierana przez Dyrektywę Azotanową
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyki te mogą przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, ale ważne jest, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat stosowania i zalet tych praktyk.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Tak

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AC3A

Dane kontaktowe partnera FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr

Państwo członkowskie UE: Francja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji "Lista narzędzi wspomagania decyzji (DST) do zarządzania nawożeniem azotem upraw (COMIFER)" COMIFER jest istotnym francuskim stowarzyszeniem, którego celem jest promowanie i rozwijanie kontaktów i wymiany pomysłów między wszystkimi podmiotami i organizacjami rolniczymi w celu umożliwienia pełnej kontroli nawożenia. Link: https://comifer.asso.fr/wp-content/uploads/2023/12/Liste-outils-HVE_Novembre-2023.pdf

Dodatkowe informacje/linki:

<https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste->

[web/download/publication/publie/IraGcu2414/2024_14inforapgdscultures.pdf](https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraGcu2414/2024_14inforapgdscultures.pdf)

Practice PF n° 10

MAPY ZALECEŃ DLA ZMIENNEGO NAWOŻENIA Z WYKORZYSTANIEM MAP WIGORU UPRAW

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#mapowanie wigoru upraw, nawożenie zmienną dawką; mapy wigoru upraw; znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji (NDVI)

#PF, Żywność, ozdoby, GP, Włochy

Mappa di Vigore

Krótki opis

- ➔ Nawożenie specyficzne dla danego miejsca przy użyciu map wigoru to technika rolnictwa precyzyjnego zaprojektowana w celu optymalizacji wykorzystania nawozów, zwiększenia plonów rolnych oraz zminimalizowania strat składników odżywczych i wpływu na środowisko. Mapy wigoru są generowane na podstawie danych zebranych przez czujniki zamontowane na maszynach rolniczych, dronach lub satelitach. Czujniki rejestrują szczegółowe informacje na temat zdrowia roślin za pomocą wskaźników, takich jak znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji (NDVI). NDVI mierzy zdolność roślin do odbijania światła w zakresie bliskiej podczerwieni, co jest silnym wskaźnikiem wigoru i aktywnej fotosyntezy. Aby uzyskać optymalną dokładność, preferowanymi czujnikami do tworzenia tych map są kamery wielospektralne.
- ➔ W przypadku upraw drzew najskuteczniejszą opcją są czujniki montowane na dronach, ponieważ rozdzielczość satelitarna jest często zbyt niska, aby zapewnić precyzyjne zalecenia dotyczące nawożenia upraw. Z kolei w przypadku upraw polowych, takich jak zboża lub kukurydza, zdjęcia satelitarne mogą być opłacalnym rozwiązaniem, oferującym odpowiednią rozdzielczość przestrzenną do monitorowania na dużą skalę. Czujniki terenowe uzupełniają ten proces, dostarczając

zlokalizowanych danych do określonych zastosowań, takich jak modele prognozowania chorób lub monitorowanie stresu wodnego. Choć przydatne, czujniki terenowe często oferują pomiary punktowe w czasie, które mogą nie reprezentować całościowego stanu upraw na całym polu. Integrując mapy wigoru z danymi terenowymi i analizą gleby, rolnicy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie stanu upraw i potrzeb żywieniowych.

→ Technika ta pozwala na tworzenie map zaleceń, które kierują sprzętem do nawożenia o zmiennej dawce (VRF). Mapy te zapewniają, że nawozy są stosowane we właściwej dawce i lokalizacji, usuwając określone niedobory składników odżywczych, jednocześnie unikając nadmiernego stosowania na obszarach o wystarczających zasobach. Integracja map wigoru z technologią zmiennego dawkowania nie tylko poprawia wydajność upraw, ale także wspiera zrównoważone praktyki rolnicze, zmniejszając zagrożenia dla środowiska, takie jak spływ składników odżywczych i degradacja gleby. Rolnicy i agronomowie korzystający z tej metody czerpią korzyści z bardziej wydajnego zarządzania nakładami, lepszej jakości upraw i lepszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, dzięki czemu mapy wigoru są cennym narzędziem w nowoczesnym rolnictwie precyzyjnym.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardowa praktyka w tym regionie obejmuje nawożenie pojedynczą, jednolitą dawką stosowaną na całym polu dla każdego rodzaju uprawy. Podejście to opiera się na uogólnionych zaleceniach, a nie na danych specyficznych dla danego miejsca, co często prowadzi do nieefektywności. Chociaż metoda ta jest prosta i łatwa do wdrożenia, nie uwzględnia ona zmienności żyzności gleby, zapotrzebowania upraw na składniki odżywcze ani warunków panujących na polu. W rezultacie może to prowadzić do nadmiernego nawożenia na niektórych obszarach, zwiększając wymywanie składników odżywczych i ryzyko dla środowiska, oraz do niedostatecznego nawożenia na innych obszarach, potencjalnie ograniczając plony. W przeciwieństwie do tego, praktyki precyzyjnego nawożenia, takie jak te wykorzystujące mapy wigoru, oferują bardziej ukierunkowane podejście, które rozwiązuje te ograniczenia.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Niższe koszty dzięki zmniejszeniu ilości stosowanych nawozów, mniejszy wpływ na środowisko

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Zależy od przebiegu sezonu wegetacyjnego i wynosi od trzech do sześciu miesięcy.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Tak, rolnik potrzebuje systemów wspomaganie decyzji, aplikacji mobilnej, a także badania dronem. Zezwolenie na lot dronem jest wymagane w okolicy lotniska lub bazy wojskowej.
- **Inne specyficzne narzędzia zaangażowane/włączone:** Istnieje dobre połączenie między badaniem dronem a aplikacjami mobilnymi dostępnymi na rynku (np. aplikacja iAgro) zawierającymi system wspomaganie decyzji do tworzenia map nawożenia zmienną dawką. Transfer z systemu wspomaganie decyzji do technologii zmiennego nawożenia może odbywać się przy użyciu różnych typów plików (ISO-XML, Shapefiles itp.) w zależności od aplikacji.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Tak, wdrożenie tej praktyki wymaga zastosowania technologii zmiennego dawkowania nawozu (VRFA), w tym maszyn zdolnych do automatycznego dostosowywania dawek nawozu na podstawie map zaleceń. Zazwyczaj obejmuje to sprzęt, taki jak rozsiewacze z obsługą GPS lub opryskiwacze kompatybilne z technologią zmiennego

dawkowania. Ponadto potrzebny jest niezawodny system przesyłania danych, aby przesyłać mapy z platform lub urządzeń do maszyn. Chociaż technologia ta upraszcza aplikację, użytkownicy mogą wymagać wstępnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i dokładnej interpretacji danych. Regularna kalibracja sprzętu jest również niezbędna do zapewnienia precyzji i spójności podczas nawożenia.

- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka może być stosowana do wielu technik uprawy?** Tak, zasadniczo dla wszystkich upraw, które są nawożone.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, rośliny ozdobne
- **Wpływ na jakość gleby:** Precyzyjne nawożenie poprawia stosunek składników odżywczych w glebie.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w związku z tą praktyką?** Sprzęt
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, paliwo, energia
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Stosowanie nawożenia precyzyjnego może potencjalnie poprawić zrównoważenie ekonomiczne upraw. Ograniczenie stosowania środków chemicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej prowadzi do redukcji kosztów i wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu produkcji, poprawie jakości i uniknięciu nadmiernego nawożenia.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Wymywanie wszystkich składników odżywczych zmniejszy się, gdy dawka aplikacji zostanie dostosowana do potrzeb upraw w oparciu o mapy wigoru lub NDVI.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** poferment, obornik zwierzęcy

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Działania na rzecz innowacji i wykorzystania technik rolnictwa precyzyjnego podlegają finansowaniu na poziomie regionalnym.
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** W regionie Toskanii dla Precision Farm nie z programu ekologicznego, ale PROW zakłada
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Ostrożne stosowanie środków chemicznych z pewnością przyczynia się do wizerunku rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska.
- **Czy praktyka może poprawić wizerunek rolnika?** Stosowanie innowacyjnych praktyk z pewnością stymuluje rolnika i poprawia jego wizerunek na rynku.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przekazującego informacje: Rząd Regionu Toskanii
Dane kontaktowe partnera FIN: alessandra.gemmiti@regione.toscana.it; +393473470365
Państwo członkowskie UE: Włochy (region Toskania)

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Agrobit Srl (www.agrobit.ag)

Practice PF n° 11

MAPY PRZEPISÓW NAWOŻENIA W WINNICACH Z WYKORZYSTANIEM CHMURY PUNKTÓW 3D I ALGORYTMÓW AI NA URZĄDZENIU MOBILNYM

Wprowadzenie

Kategoria: Innowacje badawcze (RI)

Karta identyfikacyjna praktyki

*Charakterystyka upraw #3D; nawożenie zmienną dawką; mapy wigoru;
mapy zaleceń; monitorowanie w winnicach*

#PF, Jedzenie, Ozdobny, Winnica, RI, Włochy

Krótki opis

- ➔ Chmury punktów 3D (big data) generowane przez aplikację mobilną iAgro optymalizują zmienne dawki nawożenia w winnicach. Działając jako system wspomaganie decyzji (DSS), aplikacja wykorzystuje algorytmy wizji komputerowej AI, które automatycznie analizują cyfrowe bliźniaki winnic i oceniają biometrię korony i parametry pola. Analiza ta tworzy mapy wigoru i zaleceń dla zoptymalizowanego nawożenia o zmiennej dawce.
- ➔ Aplikacja, zaprojektowana dla systemów Android/iOS, pozwala technikowi/hodowcy winorośli na szybką, obiektywną i automatyczną ocenę przestrzenno-czasowej zmienności liści winorośli, przy użyciu kamer i modułów GPS obecnych w popularnych urządzeniach mobilnych, w celu uzyskania wskazania optymalnych ilości wody do rozprowadzenia w celu racjonalnego stosowania pestycydów lub nawozów. Rolnik uzyskuje, w automatyczny i sterowany, obrazy bocznej ściany baldachimu, które

zostaną poddane georeferencji przy użyciu modułu GPS zintegrowanego z urządzeniami. Wykorzystywane są autorskie algorytmy sztucznej inteligencji w chmurze, które po pozyskaniu zdjęć pozwalają na automatyczne określenie parametrów biometrycznych korony (grubość, wysokość, objętość, LAI) oraz uogólnionych parametrów winnicy (LWA, TRV). Wprowadzając ręcznie niektóre charakterystyczne czynniki danej winnicy (np.: międzyrzędzia, faza fenologiczna, choroby, którym należy zapobiegać itp.), operatorzy otrzymują dawkę wody zalecaną do stosowania nawozów. Kolejnym wynikiem aplikacji iAgro jest zoptymalizowana dawka nawozów do rozproszczenia.

- ➔ Aplikacja, dostępna w Apple Store i Google Play, może być zainstalowana na najpopularniejszych telefonach komórkowych. Połączenie danych nie jest wymagane podczas pozyskiwania obrazów w terenie, obrazy można przestać później.
- ➔ Rolnik może zeskanować część rzędu lub pojedynczą roślinę (w przypadku upraw nierzędowych) za pomocą swojego smartfona. Po przesłaniu zrobionych zdjęć do chmury, potrzeba kilku minut na ich przetworzenie, po czym model 3D (chmura punktów) zeskanowanej części rzędu lub drzewa jest wyświetlany na smartfonie. Aplikacja dostarcza następujących informacji: grubość, wysokość i objętość łanu, LAI, LWA, TRV, optymalna dawka wody do zabiegów. Jeśli rolnik powtórzy skanowanie w wystarczającej i dobrze rozłożonej liczbie punktów na polu (min. 5 punktów na pole), generowane są mapy wigoru (LAI) i optymalnej dawki wody do zabiegów lub nawożenia.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Nawożenie dolistne w stałych dawkach i w okresowych odstępach czasu

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Niższe koszty dzięki zmniejszeniu ilości stosowanych nawozów, mniejszy wpływ na środowisko

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: To jest innowacyjne narzędzie, potrzeba co najmniej dwóch lat na rozpowszechnienie innowacyjnej praktyki

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** wymaga aplikacji mobilnej iAgro, niezawodnego połączenia internetowego, podstawowego szkolenia dla użytkowników i smartfonów.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Doradcy/rolnicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem modelu subskrypcji lub w ramach inicjatywy projektowej. Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno dla systemu Android, jak i innych urządzeń. Oprócz aplikacji użytkownicy mogą potrzebować narzędzi do gromadzenia danych, takich jak smartfony z kamerami lub specjalistycznymi czujnikami, a także kompatybilnego sprzętu rolniczego do wdrażania map zaleceń. Łączność z Internetem jest również kluczowa dla funkcjonalności aplikacji.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Tak, aplikacja wymaga smartfona z zainstalowaną aplikacją iAgro, modułu GPS do georeferencji oraz okresowego dostępu do internetu w celu przesyłania zdjęć do przetwarzania w chmurze.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu technik uprawy?** Praktyka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla winnic, ale może być również stosowana do innych upraw rzędowych lub

izolowanych roślin, takich jak sady (np. jabłonie lub drzewa cytrusowe), uprawy krzewów (np. borówki) i uprawy szklarniowe (np. pomidory), pod warunkiem, że uprawy te umożliwiają skanowanie koron drzew i georeferencję za pomocą urządzeń mobilnych.

- **Docelowe kategorie upraw:** spożywcze, ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** tak, praktyka ta pozwala uniknąć nadmiernego nawożenia i zmniejsza ryzyko gromadzenia się składników odżywczych w glebie.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, gliniaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt, wykwalifikowana siła robocza, koszty subskrypcji Internetu/danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, Herbicydy, Pestycydy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne praktyki:** Praktyka oferuje szereg długoterminowych korzyści ekonomicznych, w tym optymalizację zużycia nawozów i wody, co zmniejsza koszty nakładów. Ulepszone zarządzanie baldachimem zwiększa wydajność i jakość upraw, prowadząc do wyższej rentowności. Minimalizując marnotrawstwo zasobów i wpływ na środowisko, rolnicy mogą przestrzegać norm zrównoważonego rozwoju, potencjalnie uzyskując dostęp do wsparcia finansowego lub rynków premium. Ponadto precyzyjne zastosowanie zmniejsza koszty pracy i koszty operacyjne, przyczyniając się do ogólnej wydajności gospodarstwa.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Nawożenie dolistne prawie usuwa ryzyko wymywania składników odżywczych.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Działania na rzecz innowacji i wykorzystania technik rolnictwa precyzyjnego podlegają finansowaniu na poziomie regionalnym w ramach PROW.
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy ta praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie, region Toskanii nie korzysta z programów ekologicznych dla rolnictwa precyzyjnego.
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Ostrożne stosowanie środków chemicznych z pewnością przyczynia się do wizerunku rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska.
- **Czy praktyka może poprawić wizerunek rolnika?** Stosowanie innowacyjnych praktyk z pewnością stymuluje rolnika i poprawia jego wizerunek na rynku.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przekazującego informacje: Rząd Regionu Toskanii
Dane kontaktowe partnera FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it
Państwo członkowskie UE: Włochy (region Toskania)

Dowiedz się więcej

Źródło informacji: aplikacja mobilna iAgro firmy Agrobot (www.agrobot.ag)

Dodatkowe informacje/linki:

<https://github.com/ICAERUS-EU/AgroTwin>

Practice PF n° 12

POMIAR ZAWARTOŚCI AZOTU W CZASIE RZECZYWISTYM PODCZAS STOSOWANIA NAWOZU ZWIERZĘCEGO W CELU WIZUALIZACJI NIERÓWNOMIERNEGO ROZKŁADU

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#zawartość składników odżywczych w oborniku, technologia

bliskiej podczerwieni (NIR) #PF, żywność, pasza,

GP. Holandia

Krótki opis

- ➔ Podczas stosowania nawozu zwierzęcego często występują duże różnice w ilości składników odżywczych stosowanych na polu. Obornik jest transportowany ciężarówkami, a podczas stosowania obornika zwierzęcego różne ciężarówki pochodzą z różnych lokalizacji. Chociaż obornik pochodzi od tego samego rodzaju zwierząt, zawartość składników odżywczych w oborniku różni się w zależności od paszy, którą jadły zwierzęta i intensywności mieszania obornika. Rolnicy otrzymują wyniki próbek po zastosowaniu obornika na polu.
- ➔ Dzięki pomiarom NIR zawartość składników odżywczych w oborniku jest mierzona podczas jego stosowania, co umożliwia precyzyjne rolnictwo, ponieważ możliwe staje się stosowanie obornika w oparciu o jego zawartość.

- Dzięki pomiarom NIR zawartość składników odżywczych w oborniku jest mierzona w czasie rzeczywistym podczas jego aplikacji. Podczas aplikacji czujnik NIR emituje światło bliskiej podczerwieni na obornik przepływający przez aplikator. Światło to wchodzi w interakcję z obornikiem, a czujnik mierzy ilość światła, które jest pochłaniane i odbijane przy określonych długościach fal. Azot ma unikalne wzorce absorpcji, które czujnik analizuje w celu określenia dokładnej zawartości azotu. Dane są następnie przetwarzane i wyświetlane w czasie rzeczywistym, umożliwiając rolnikowi natychmiastowe dostosowanie dawek.
- W ten sposób można uniknąć nadwyżek, które potencjalnie prowadzą do wymywania składników odżywczych, zakwaszenia gleby i słabego rozwoju upraw. Z drugiej strony, obszary, które otrzymują mniej składników odżywczych będą miały zmniejszone plony, niższy wkład materii organicznej i ogólnie nie osiągną pełnego potencjału gleby. Jeśli można to powiązać z mapami zadań, można zmniejszyć zmienność na polu, ponieważ aplikacja może być dostosowana do aktualnej sytuacji na polu. W ten sposób rolnicy obniżą koszty, zminimalizują emisje i wymywanie składników odżywczych, jednocześnie zwiększając plony. Ostatecznie zaowocuje to bardziej zrównoważoną praktyką rolniczą.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Zależy od uprawy. Często może to być podstawowe nawożenie gnojowicą z dodatkowym nawozem mineralnym.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Niepewność w stosowaniu składników odżywczych w nawozie zwierzęcym. Ze względu na niespójność w zawartości odchodów zwierzęcych, rolnicy nie wiedzą, ile składników odżywczych stosują, co prowadzi do nadmiernego / niedostatecznego nawożenia. Prowadzi to zarówno do emisji do środowiska, jak i strat ekonomicznych, ponieważ potencjał plonów nie jest osiąganym.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Po opracowaniu i zainstalowaniu pomiaru NIR, podobny czas jak w przypadku zwykłego nawozu zwierzęcego. Ponieważ bardzo małe doświadczenie we wdrażaniu systemu, nie jest możliwe oszacowanie czasu potrzebnego na zainstalowanie narzędzi.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Do pomiaru aplikacji N wymagany jest system pomiarowy NIR. Obejmuje to zarówno samo narzędzie, jak i oprogramowanie do przekształcania danych w przydatne informacje. Gdy jest to w czasie rzeczywistym, rolnik może dostosować dawkę podczas jazdy, co skutkuje dokładniejszą aplikacją.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Tak, należy wdrożyć w maszynie do aplikacji gnojowicy. Najlepiej w maszynie do aplikacji gnojowicy, która umożliwia zmienną aplikację za pomocą systemu GPS. W ten sposób aplikacja może być dostosowana do potrzeb gleby. Ale także, jeśli nie jest to dostępne, pomiary NIR mogą być nadal interesujące, ponieważ aplikacja nawozu mineralnego może być dostosowana na podstawie wyników.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktykę tę można zastosować do wielu technik uprawy?** Jak dotąd ograniczone do gnojowicy
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak, nawożenie gnojowicą odpowiadające potrzebom gleby.

- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji internetu/danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** Bardziej wydajne nawożenie, mniej emisji/strat.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** N: Zmniejszony, ponieważ nawożenie spełnia wymagania gleby.
- **Konkretne materiały stosowane w ramach praktyki:** nawóz zwierzęcy

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** prawie nie istnieją
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania należy uwzględnić emisje gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** znaczny
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, praktyka ta promuje zrównoważone rolnictwo poprzez zmniejszenie strat składników odżywczych, zminimalizowanie wpływu na środowisko i poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Wysiłki te są zgodne z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi rolnictwa przyjaznego dla środowiska, wzmacniając społeczne postrzeganie rolnictwa jako odpowiedzialnego i innowacyjnego.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, praktyka może poprawić samoocenę rolnika, demonstrując jego zaangażowanie w zrównoważone i innowacyjne praktyki rolnicze. Pomyślne wdrożenie zaawansowanej technologii w celu optymalizacji nawożenia może sprzyjać poczuciu dumy i spełnienia.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Wageningen Research

Dane kontaktowe partnera FIN ardy.saarloos@wur.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji <https://www.cumela.nl/nieuws/nirs-technologie-voor-stikstof-werkt>

Practice PF n° 13

OKREŚLANIE PLONÓW ZIEMNIAKÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI W CELU ZROZUMIENIA LOKALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA SKŁADNIKI ODŻYWCZE I NADWYŻEK W RESZTKACH POŹNIWNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

*#monitorowanie plonów, nawożenie zmienną
dawką #PF, Żywność, Ziemniaki, GP, Holandia*

Krótki opis

→ Dokonując przeglądu wielkości plonów swoich upraw ziemniaków, rolnicy zazwyczaj obliczają średnią wielkość plonów z hektara danego pola, a w niektórych przypadkach nawet z wielu pól. Jednak zróżnicowanie plonów w obrębie pól może być stosunkowo duże. Wiedza o tym, w których miejscach na polu plony są stosunkowo niskie, może dać wgląd w optymalną strategię nawożenia na nadchodzący rok. Biorąc pod uwagę dostępność składników odżywczych z degradacji resztek poźniwnych w następnym roku, niższe plony w tym roku będą wskazywać na mniejszą dostępność składników odżywczych w resztkach poźniwnych. Jednak niższy plon może również wskazywać na strukturalnie niższą zawartość składników odżywczych w glebie, wskazując na potrzebę bardziej szczegółowej analizy gleby w tej lokalizacji. Tak więc wgląd w plony na danym polu jest pierwszym elementem układanki, który pozwala stworzyć strategię nawożenia na następny rok. Poza tym może dać wgląd w rentowność mniej produktywnych części pola. Jeśli plony są znacznie niższe w określonej części pola, uprawy o wysokich kosztach wejściowych mogą nie być opłacalne w tym miejscu.

Kwantyfikacja tych danych może nawet skutkować uprawą różnych roślin w niektórych lokalizacjach, ponieważ uprawy o wysokich nakładach (na przykład ziemniaki) nie są opłacalne.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Uśrednianie plonów z hektara i niepowiązanie ich ze strategią nawożenia na następny rok.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Różnice w plonach w różnych miejscach na polu mogą być znaczne. Niektóre części pola mogą być bardziej żyzne, mieć inny rodzaj gleby, mogą być zacienione z powodu drzew znajdujących się obok pola itp. Jednak niespójności te są rzadko brane pod uwagę przy zarządzaniu i nawożeniu pól uprawnych. Monitorując zmienność plonów na polu, rolnicy mogą uzyskać wgląd w zmienność pola i wziąć to pod uwagę w następnym roku.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Instalacja systemu wymaga czasu. Ponieważ jest to zaawansowane technologicznie oprogramowanie i sprzęt, użytkownicy potrzebują czasu, aby je zainstalować i nauczyć się nimi zarządzać. W zależności od użytkownika może to trwać od kilku godzin do kilku dni roboczych.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Inne specyficzne narzędzia:** W przypadku każdej uprawy maszyna do zbioru musi być wyposażona w specjalny system monitorowania plonów. Ponadto dane muszą być przetwarzane za pomocą specjalnego oprogramowania. Jeśli nie jest jeszcze dostępna, należy również nabyć technologię nawożenia o zmiennej dawce.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Teoretycznie każdy zebrany plon można zmierzyć
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność
- **Wpływ na jakość gleby:** Nie
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** torfowa, piaszczysta, gliniasta, kredowa, gliniasta, mulista
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Jakie koszty mogą wzrosnąć w związku z tą praktyką?** Koszty sprzętu
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Żadne
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne z praktyki:** Znając rentowność różnych części pól, można odpowiednio dostosować koszty nakładów. Chociaż modele mogą być dostępne do przewidywania plonów, nie są one jeszcze na poziomie umożliwiającym uwzględnienie różnic w jakości gleby na poziomie pola.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** N, P i K: brak zmian w perspektywie , chociaż w perspektywie długoterminowej strategia nawożenia może opierać się na produkcji w

każdej lokalizacji pola. Oznaczałoby to, że dostępne składniki odżywcze byłyby wykorzystywane bardziej precyzyjnie, minimalizując wymywanie.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** nie ma prawie żadnych ram prawnych regulujących tę praktykę.
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Nie
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Nie

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje:

Wageningen Research

Dane kontaktowe partnera FIN ardy.saarloos@wur.nl

Państwo członkowskie UE: Holandia

Dowiedz się więcej

Źródło informacji

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/wegen-plus-rekenen-geeft-zicht-op-plaatsspecifiek-rendement-van-teelt-en-bouwplan/>

<https://www.akkerwijzer.nl/artikel/128055-fotoreportage-plaatsspecifieke-opbrengstmeting-brengt-slechtere-stukken-in-beeld/>

Practice PF n° 14

PRECYZYJNA APLIKACJA NAWOZÓW PRZY UŻYCIU NARZĘDZI PROGRAMOWYCH I ZDJĘĆ SATELITARNYCH NDVI W UPRAWACH ROLNYCH

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Zdjęcia satelitarne, mapy NDVI

*#PF, Żywność, Pasza, Włókno, Olej, Rośliny ozdobne, Przemysł, GP,
Polska*

Krótki opis

- ➔ Polscy rolnicy powszechnie korzystają z programów komputerowych, które obliczają bilans składników pokarmowych (N, P, K) na polu i przygotowują plany nawożenia zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki mineralnej. Przykładami programów do doradztwa nawozowego są Macrobil, NawSald itp. Takie narzędzia obejmują nawozy mineralne, naturalne i organiczne oraz wspierają rolników w prawidłowym zarządzaniu nawozami i podejmowaniu decyzji dotyczących rolnictwa węglowego i ekoprogramów.
- ➔ Następnym krokiem jest wykorzystanie danych satelitarnych do śledzenia ich upraw. SatAgro to platforma internetowa przeznaczona dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, która jest również dostępna w wersji mobilnej (Android). Rolnicy korzystający z SatAgro mogą monitorować swoje uprawy, wdrażać techniki rolnictwa precyzyjnego (w zakresie nawożenia, siewu i ochrony roślin), prowadzić rejestry, gromadzić i analizować różnorodne dane przestrzenne (mapy pól, wyniki elektromagnetycznego skanowania gleby, dane meteorologiczne itp.) Głównym źródłem dostarczanych informacji jest znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji NDVI, który jest obliczany na zdjęć satelitarnych (obserwacje NASA, ESA i prywatnych operatorów) i określa ilościowo stan i gęstość upraw. Z jego pomocą rolnicy otrzymują informacje o stanie upraw, a także ich zróżnicowaniu w przestrzeni i czasie, co pozwala dostosować dawki nawozów i środków ochrony roślin do potrzeb poszczególnych stref pola.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Jednolite nawożenie w oparciu o analizy próbek gleby

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?
Optymalizacja wykorzystania nawozów, zwiększenie plonów, ochrona środowiska

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: około 1 roku

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Użytkownik potrzebuje pewnego poziomu wiedzy komputerowej oraz muszą płacić za oprogramowanie, więc publiczne wsparcie finansowe może zwiększyć wskaźnik adopcji.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Ciągnik z nawigacją GPS sterujący pracą rozsiewaczy nawozów o zmiennej dawce. Oprogramowanie potrzebne do przetwarzania zdjęć satelitarnych i generowania map nawożenia.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Dostęp do Internetu
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu różnych technik uprawy?** Teoretycznie każdą zebraną uprawę można zmierzyć
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, rośliny ozdobne, przemysłowe, oleiste, włókniste
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak. Ta praktyka może prowadzić do poprawy jakości gleby, ponieważ zmniejszy straty składników odżywczych.
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** gliniasta, torfowa, piaszczysta, gliniasta, kredowa, mulista
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Niewykwalifikowana siła robocza, nawozy, herbicydy, pestycydy, paliwo, transport, magazynowanie, energia.
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Redukcja nakładów na nawozy i nakładów pracy. Optymalne wykorzystanie nawozów skutkuje ogólną poprawą wyników ekonomicznych.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Dla wszystkich się zmniejsza.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak, poprzez wdrożenie planu strategicznego WPR na lata 2023-2027.
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** obawy związane z naruszeniami danych
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak. Rolnik będzie wytwarzał produkty wyższej jakości przy mniejszej presji na środowisko.

- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak. Są dumni z zarządzania swoimi polami i uprawami za pomocą narzędzi cyfrowych i są zadowoleni z lepszych wyników ekonomicznych.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: CDR

Brwinów Oddział Radom

Dane kontaktowe partnera FIN j.fila@cdr.gov.pl

Państwo członkowskie UE: Polska

Dowiedz się więcej

Źródło informacji <https://www.iung.pl/>

Dodatkowe informacje/linki:

Narzędzia wspierające,

SatAgro (<https://satagro.pl/>)

Elvio - Agraves (<https://www.agraves.pl/elvio/>)

Practice PF n° 15

ZMIENNA DAWKA NAWOZU NA PODSTAWIE MAP NDVI Utworzonych za pomocą APLIKACJI SATIVUM W UPRAWACH ZBÓŻ

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Zdjęcia satelitarne, zmienne nawożenie, mapy NDVI, #PF,
żywność, zboża oleiste, GP, Hiszpania

Krótki opis

➔ SATIVUM to bezpłatne narzędzie cyfrowe wybrane przez hiszpański rząd jako referencyjna cyfrowa książka rolnika. Zostało ono wyznaczone jako narzędzie referencyjne w 2024 r. i jest rozwijane w celu zapewnienia szerokiego zakresu funkcji. Pozwala rolnikom rejestrować swoje działki, maszyny, praktyki rolnicze, tworzyć plany nawożenia i śledzić rozwój upraw za pomocą zdjęć satelitarnych. Chociaż narzędzie tylko

koncentruje się na uprawach zbóż, ale także na uprawach ogrodniczych lub drzewach owocowych, aspekty związane z nawożeniem mają największe zastosowanie w przypadku upraw zbóż.

- SATIVUM umożliwia rolnikom tworzenie planów nawożenia w oparciu o różne parametry, takie jak potrzeby upraw, poprzednie uprawy, potencjalny plon, analiza gleby, rodzaj nawozu itp. Na podstawie tych informacji SATIVUM tworzy plan nawożenia i sugestie dotyczące sposobu stosowania nawozów.
- Jeśli rolnicy dysponują technologią zmiennego dawkowania, SATIVUM ma możliwość utworzenia mapy zmiennego dawkowania na podstawie zdjęć satelitarnych. SATIVUM analizuje te zdjęcia satelitarne i tworzy mapy NDVI, które mogą być wykorzystane do generowania map zadań dla aplikacji nawozów o zmiennej dawce (VRFA). SATIVUM umożliwia utworzenie do 7 różnych stref nawożenia. Rolnicy muszą jedynie zdecydować, jaka jest najbardziej odpowiednia dawka do zastosowania w każdej strefie.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardem w Hiszpanii jest rozsiewanie nawozu N w jednolitej dawce na całej powierzchni.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Wyzwaniem jest zarządzanie składnikami odżywczymi w bardziej wydajny i zrównoważony sposób oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wody i gleby. Ponadto niektórzy rolnicy mają sprzęt umożliwiający stosowanie zmiennych dawek, ale go nie używają. Narzędzie to pomaga w tworzeniu map zmiennego dawkowania.

Ile czasu zajęło wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: W tej chwili bardzo niewielu rolników to robi. Wielu z nich posiada niezbędne do tego narzędzia, ale łatwiej jest pracować w konwencjonalny sposób.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Rolnicy potrzebują technologii zmiennego dawkowania nawozów; systemu GPS i prawdopodobnie będą musieli zapłacić za niektóre licencje. Rejestracja w SATIVUM jest bezpłatna.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Rolnictwo konwencjonalne
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, olej
- **Wpływ na jakość gleby:** Ta praktyka może prowadzić do wzrostu SQ, ponieważ oczekuje się, że zmniejszy straty N. VRFA pozwala na bardziej efektywne stosowanie nawozów N.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt, koszty subskrypcji Internetu /

danych, wykwalifikowana siła robocza.

- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** W perspektywie długoterminowej praktyka ta może prowadzić do zwiększenia plonów i/lub mniejszego zużycia nawozów, co skutkuje wyższymi przychodami i rentownością dla rolników.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Azot: spadek
 - Fosfor: brak
 - Potas: brak

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania należy uwzględnić emisję gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, ponieważ praktyka ta doprowadzi do zmniejszenia strat azotu i zanieczyszczenia wody.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, korzystanie z zaawansowanych narzędzi cyfrowych poprawia samoocenę rolników.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: INTIA

Dane kontaktowe partnera FIN pecharte@intiasa.es

Państwo członkowskie UE: Hiszpania

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Strona internetowa SATIVUM (<https://www.sativum.es/>)

Practice PF n° 16

OPARTA NA DRONACH ANALIZA TERENOWA NDVI DO PRECYZYJNEGO ZARZĄDZANIA SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

Technologia dronów #NDVI, monitorowanie stanu

upraw #PF, żywność, oliwki, winogrona, cytrusy,

warzywa, GP, Grecja

Krótki opis

➔ Drony wyposażone w kamery multispektralne latają nad polami, rejestrując obrazy, które są analizowane za pomocą oprogramowania takiego jak Pix4Dmapper. Oprogramowanie to tworzy szczegółowe mapy, które wskazują obszary wymagające różnych poziomów nawozów i wody. Takie ukierunkowane podejście pozwala na precyzyjne stosowanie zasobów, optymalizując zdrowie upraw i zwiększając ich wydajność. Ułatwia również bieżące dostosowywanie zabiegów w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, zapewniając, że zasoby nie są marnowane. Skuteczne wykorzystanie tej technologii zależy jednak od sprzyjających warunków pogodowych i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu geoinformatyki w celu dokładnej interpretacji danych lotniczych. Przyjęcie tej metody pozwala rolnikom usprawnić zarządzanie uprawami, zmniejszyć wpływ na środowisko i zwiększyć produktywność. Drony wyposażone w zaawansowane kamery wielospektralne rewolucjonizują precyzyjne zarządzanie składnikami odżywczymi w rolnictwie. Drony te latają nad polami, rejestrując obrazy o wysokiej rozdzielczości, które są analizowane za pomocą programów takich jak Pix4Dmapper, QGIS (platforma o otwartym dostępie) lub ArcMap. Oprogramowanie tworzy szczegółowe mapy, które wskazują obszary wymagające różnych poziomów nawozów i wody. Na przykład mapy te podkreślają obszary o wysokiej produkcji i jakości upraw oraz obszary, w których uprawy mogą mieć trudności z powodu składników odżywczych, wody lub innych czynników. Identyfikując je rolnicy mogą podejmować precyzyjne decyzje o tym, gdzie stosować nawozy, wodę lub inne zabiegi, kierując je tylko do obszarów, które naprawdę ich potrzebują.

Analiza często opiera się na wskaźnikach wegetacji, takich jak NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i EVI (Enhanced Vegetation Index). NDVI jest miarą kondycji roślin, która wykorzystuje współczynnik odbicia światła do określenia ilości światła pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy. Zdrowe rośliny pochłaniają więcej światła czerwonego i odbijają więcej światła bliskiej podczerwieni, podczas gdy

zestresowane rośliny odbijają te długości fal świetlnych w inny sposób. Mapy NDVI wykorzystują kodowanie kolorami (np. zielony dla obszarów zdrowych i żółty lub czerwony dla obszarów dotkniętych stresem), co ułatwia rolnikom identyfikację miejsc problematycznych. EVI, z drugiej strony, jest kolejnym wskaźnikiem wegetacji podobnym do NDVI, ale lepiej wychwytuje informacje na obszarach o gęstej roślinności lub tam, gdzie tło gleby może wpływać na wyniki. EVI dostosowuje się do tych czynników, dzięki czemu jest szczególnie przydatny w uprawach o gęstych baldachimach lub ze znacznym pokryciem gruntu. Razem, NDVI i EVI zapewniają pełniejszy obraz stanu upraw, pomagając rolnikom monitorować zarówno rzadkie, jak i gęste obszary wzrostu.

➔ W greckim rolnictwie technologia ta oferuje znaczące korzyści, szczególnie w przypadku upraw takich jak oliwki, winogrona, cytrusy i warzywa. Uprawy te często rosną w regionach o zróżnicowanych typach gleby i mikroklimacie, co skutkuje dużą zmiennością zapotrzebowania na składniki odżywcze. Łącząc opartą na dronach analizę roślinności ze szczegółowym monitorowaniem gleby i precyzyjnymi technikami nawożenia. Rolnicy w Grecji mogą stawić czoła wyzwaniom, takim jak niedobór wody, nieefektywność składników odżywczych oraz nierówne plony i jakość upraw. Ponadto technologia ta wspiera zgodność ze standardami zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, takimi jak te w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), co dodatkowo zachęca do jej przyjęcia.

Zastosowanie tej metody wymaga niezbędnych narzędzi, takich jak czujniki gleby do szczegółowego monitorowania stanu gleby, stacje pogodowe do danych klimatycznych w czasie rzeczywistym oraz oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem (FMS) do konsolidacji danych z dronów, czujników i innych źródeł. Technologie takie jak Variable Rate Technology (VRT) i systemy GPS/RTK umożliwiają precyzyjne stosowanie danych wejściowych i dokładne mapowanie pól. Integracja tych narzędzi z analizą opartą na NDVI usprawnia podejmowanie decyzji, optymalizuje wykorzystanie zasobów i poprawia ogólną wydajność.

Korzystanie z tej technologii pozwala na bieżące dostosowywanie zabiegów przez cały sezon wegetacyjny. Na przykład regularne loty dronem mogą monitorować, jak dobrze uprawy reagują na początkową rundę nawożenia lub nawadniania. Jeśli mapy pokazują, że niektóre obszary uległy poprawie, podczas gdy inne nadal borykają się z trudnościami, rolnicy mogą dostosować swoje podejście, dostosowując rodzaj lub liczbę zastosowanych środków. Ta elastyczność zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak nawozy i woda, unikając marnotrawstwa i promując zdrowszy wzrost upraw w czasie. Skuteczne wykorzystanie tej technologii zależy jednak od sprzyjających warunków pogodowych do latania dronem i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu geoinformatyki w celu dokładnej interpretacji danych lotniczych. Przyjęcie tej metody pozwala rolnikom usprawnić zarządzanie uprawami, zmniejszyć wpływ na środowisko i skutecznie zwiększyć produktywność.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? W greckim ogrodnictwie i sadownictwie praktyki nawożenia są coraz bardziej udoskonalane poprzez wdrażanie technologii rolnictwa precyzyjnego, ulepszając tradycyjne metody w celu poprawy efektywności wykorzystania składników odżywczych i wyników upraw. Tradycyjnie nawożenie w greckich sadach i na polach ogrodniczych obejmowało zaplanowane aplikacje oparte na szacunkowych potrzebach upraw. Takie podejście może prowadzić do nadmiernego lub niedostatecznego stosowania składników odżywczych, wpływając zarówno na plony, jak i wpływ na środowisko. Aby rozwiązać te , coraz więcej hodowców zwraca się ku zaawansowanym technologiom, które oferują większą precyzję, takim jak wykorzystanie technologii czujników i dronów. Wprowadzenie tych technologii zmienia praktyki nawożenia w greckim ogrodnictwie i sadownictwie, umożliwiając precyzyjne zarządzanie składnikami odżywczymi i zwiększając zrównoważony rozwój.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Greccy rolnicy przyjęli opartą na NDVI analizę pól opartą na dronach, aby sprostać wyzwaniom związanym z monitorowaniem stanu i zmienności upraw w czasie rzeczywistym, umożliwiając ukierunkowane stosowanie nawozów i wody. Kluczowym motorem wdrożenia były rosnące obawy o zanieczyszczenie gleby i wody spowodowane spływem składników odżywczych i nadmiernym nawożeniem, co ma konsekwencje środowiskowe i regulacyjne. Ograniczając nadmierne stosowanie środków produkcji, praktyka ta minimalizuje wyfukowanie składników odżywczych do zbiorników wodnych i pomaga zachować zdrowie gleby w dłuższej perspektywie. Dodatkowo zwiększa efektywność wykorzystania zasobów i poprawia plony oraz ich jakość. Podejście to pomaga również rolnikom sprostać wymaganiom rynku w zakresie zrównoważonych środowiskowo praktyk i dostosować się do presji ekonomicznej poprzez optymalizację nakładów i wyników, przy wsparciu UE w ramach Zielonego Ładu.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Wdrożenie trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do pełnego sezonu wegetacyjnego. Proces rozpoczyna się od 1-2-miesięcznej fazy planowania, podczas której zamawiany jest sprzęt i oprogramowanie, takie jak Pix4Dmapper. Następnie następuje miesięczna faza testowa w celu skalibrowania dronów, skonfigurowania czujników i zapewnienia prawidłowego działania wszystkich systemów. Integracja z istniejącymi systemami zarządzania gospodarstwem i wstępne gromadzenie danych zajmuje dodatkowe 1-2 miesiące, po czym praktyka jest w pełni operacyjna, obejmując regularne loty dronów i ciągłe gromadzenie danych przez cały sezon wegetacyjny.

Środki monitorowania obejmują regularną analizę danych w celu śledzenia stanu upraw przy użyciu wskaźników NDVI, porównywanie wyników z danymi historycznymi oraz przeprowadzanie analiz pól w celu oceny wpływu precyzyjnych zastosowań. Monitorowanie zużycia zasobów śledzi redukcję nawozów i wody, podczas gdy wpływ na środowisko, taki jak spływ składników odżywczych, jest oceniany w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Pętle sprzężenia zwrotnego umożliwiają dostosowanie parametrów operacyjnych w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, z wkładem agronomów i naukowców zajmujących się uprawami. Ponadto okresowe oceny wpływu ekonomicznego i środowiskowego mierzą oszczędności kosztów, poprawę pól i efektywność wykorzystania zasobów, zapewniając, że praktyka pozostaje zarówno opłacalna ekonomicznie, jak i zrównoważona środowiskowo.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:**

Kluczowe kwestie logistyczne obejmują zgodność z greckimi i unijnymi przepisami dotyczącymi dronów, uzyskiwanie licencji i unikanie ograniczonych przestrzeni powietrznych. Niezawodne, odporne na warunki pogodowe drony i regularna konserwacja są niezbędne, wraz z przenośnymi rozwiązaniami do ładowania dla zdalnych operacji. Rozmiar pola, teren i wyzwania, takie jak nierówny teren lub bliskość zbiorników wodnych, muszą zostać uwzględnione w celu określenia potrzeb sprzętowych. Solidna transmisja danych i bezpieczne systemy przechowywania mają kluczowe znaczenie, wraz z rozwiązaniami offline dla obszarów o ograniczonym dostępie do Internetu. Harmonogram sezonowy powinien być dostosowany do cykli upraw, a do zarządzania lotami i analizy danych niezbędny jest przeszkolony personel lub doświadczeni operatorzy. Integracja z systemami zarządzania gospodarstwem, budżetowanie sprzętu i konserwacji oraz zapewnienie wydajnego transportu między działkami uzupełniają kwestie logistyczne.

- **Inne konkretne narzędzia:** Niezbędne narzędzia obejmują czujniki gleby do szczegółowego monitorowania stanu gleby, stacje pogodowe do danych klimatycznych w czasie rzeczywistym oraz oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem (FMS) konsolidujące dane z wielu źródeł, takich jak drony i czujniki, w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Technologie takie jak Variable Rate Technology (VRT) i systemy GPS/RTK umożliwiają precyzyjne stosowanie

danych wejściowych i dokładne mapowanie pól. Integracja tych narzędzi z analizą opartą na NDVI zwiększa dokładność, usprawnia podejmowanie decyzji, optymalizuje wykorzystanie zasobów i poprawia ogólną wydajność. Pojawiają się jednak wyzwania, takie jak kwestie kompatybilności, Problemy z łącznością na obszarach wiejskich i złożoność zarządzania wieloma strumieniami danych mogą utrudniać skuteczną integrację.

- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Farmy potrzebują niezawodnych dronów z wysokiej jakości kamerami, kompatybilnego oprogramowania do analizy danych i odpowiedniego przechowywania danych. Łączność z Internetem ma kluczowe znaczenie dla przetwarzania w chmurze, z opcjami offline dla obszarów pozbawionych dostępu. Zgodność z greckimi i unijnymi przepisami dotyczącymi dronów, w tym licencjami i strefami zakazu lotów, jest niezbędna, wraz z przestrzeganiem standardów prywatności danych. Z finansowego punktu widzenia, gospodarstwa muszą przeznaczyć budżet na sprzęt, konserwację i szkolenie lub zatrudnienie wykwalifikowanych operatorów. Wymagania operacyjne obejmują wyznaczone obszary lądowania, dokładne mapowanie pól i integrację z systemami zarządzania gospodarstwem. Drony powinny być w optymalnych warunkach pogodowych (w pełni nasłonecznione lub w pełni zachmurzone, przy niskich prędkościach wiatru), aby zapewnić niezawodne działanie.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu technik uprawy?** Analiza dronów oparta na NDVI jest bardzo wszechstronna i ma zastosowanie do różnych technik uprawy, w tym rolnictwa konwencjonalnego, ekologicznego i regeneracyjnego. Może optymalizować nawożenie, nawadnianie i zwalczanie szkodników w systemach konwencjonalnych, wspierać interwencje niechemiczne w rolnictwie ekologicznym, monitorować biomasę i uprawy okrywowe w praktykach regeneracyjnych. Jednak jego zastosowanie jest mniej istotne w kontrolowanych środowiskach, takich jak hydroponika lub rolnictwo wertykalne, gdzie preferowane są czujniki stacjonarne. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku upraw rzędowych, sadów, winnic i ogrodnictwa na dużą skalę, gdzie zmienność przestrzenna może być uwzględniona poprzez monitorowanie z powietrza.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, rośliny ozdobne
- **Wpływ na jakość gleby:** Można oczekiwać wpływu na jakość gleby dzięki analizie NDVI z dronów, ale jest on pośredni i w dużej mierze zależy od sposobu spostrzeżeń z analizy. Dostarczając precyzyjnych danych na temat zdrowia i zmienności upraw, praktyka ta może pomóc zoptymalizować stosowanie środków produkcji, takich jak nawozy, woda i pestycydy. Ta precyzja może zmniejszyć nadmierne stosowanie i zminimalizować wpływ składników odżywczych lub wymywanie chemikaliów, co z kolei pomaga zachować lub poprawić jakość gleby w czasie. Ponadto dane NDVI mogą być wykorzystywane do identyfikacji obszarów słabego wzrostu upraw, które mogą być powiązane z podstawowymi problemami glebowymi, takimi jak niedobory składników odżywczych lub zagęszczenie. Zajmując się tymi kwestiami za pomocą ukierunkowanych interwencji, rolnicy mogą skuteczniej poprawiać stan gleby. Chociaż sama technologia nie zmienia fizycznie gleby, jej zdolność do kierowania zrównoważonymi praktykami zarządzania przyczynia się do długoterminowej poprawy jakości gleby.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, muliste, kredowe
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, energia, koszty subskrypcji Internetu / danych.

- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, herbicydy, pestycydy, paliwo, niewykwalifikowana siła robocza.
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Z biegiem czasu praktyka ta prowadzi do zwiększenia plonów i jakości upraw poprzez umożliwienie precyzyjnego zarządzania nakładami, poprawę zdrowia roślin i zmniejszenie strat spowodowanych stresem lub chorobą. Skutkuje to wyższymi przychodami i rentownością dla rolników. Ponadto zoptymalizowane wykorzystanie nawozów, wody i pestycydów nie tylko obniża koszty nakładów, ale także zmniejsza koszty przestrzegania przepisów ochrony środowiska, takie jak kary lub środki zaradcze związane z odpływem składników odżywczych lub nadmiernym stosowaniem środków chemicznych. Pośrednio praktyka ta zwiększa zrównoważony rozwój, co może zwiększyć dostęp do rynków premium lub certyfikatów, które nagradzają praktyki przyjazne dla środowiska. Poprawa stanu gleby i wydajności zasobów zmniejsza długoterminowe ryzyko degradacji, zapewniając utrzymanie lub zwiększenie produktywności gospodarstwa w czasie. Co więcej, przyjęcie takich zaawansowanych technologii może w przyszłości zabezpieczyć działalność rolniczą, przyciągnąć inwestycje i poprawić odporność na zmienność klimatu, ostatecznie zwiększając stabilność gospodarczą i wzrost w perspektywie długoterminowej.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Oczekuje się, że praktyka zmniejszy wypłukiwanie azotu, fosforanów i potasu. Umożliwiając precyzyjne stosowanie nawozów w oparciu o dane NDVI, nadmierny wkład jest zminimalizowany, zmniejszając wpływ składników odżywczych i wymywanie do gleby i dróg wodnych.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka ta kwalifikuje się do dotacji?** W UE Wspólna Polityka Rolna (WPR) wspiera praktyki, które zwiększają efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszają wpływ na środowisko, co jest zgodne z tą technologią. Krajowe lub regionalne programy w Grecji mogą również oferować finansowanie innowacyjnych technologii rolniczych. Ponadto praktyki związane z certyfikatami zrównoważonego rozwoju lub inicjatywami rolniczymi przyjaznymi dla klimatu mogą dodatkowo kwalifikować się do zachęt. Rolnicy powinni skonsultować się z lokalnymi urzędami ds. rolnictwa lub programami finansowania UE w celu ustalenia kwalifikowalności.
- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Istnieją bariery polityczne, w tym rygorystyczne wymogi licencjonowania dronów, ograniczone przepisy dotyczące przestrzeni powietrznej oraz jasnych wytycznych dotyczących integracji danych z dronów z istniejącą polityką rolną. Kwestie prywatności i własności danych mogą również komplikować powszechne przyjęcie, ponieważ rolnicy mogą napotkać niepewność co do sposobu przechowywania lub udostępniania zebranych danych. Zajęcie się tymi lukami w polityce mogłoby uczynić tę praktykę bardziej dostępną i wydajną.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie.
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Praktyka może być wspierana przez ekoprogramy, szczególnie w ramach inicjatyw promujących zrównoważone i zasobooszczędne rolnictwo. Analiza oparta na NDVI jest zgodna z celami środowiskowymi poprzez ograniczenie nadmiernego zużycia środków produkcji (takich jak nawozy i pestycydy) oraz poprawę ogólnej efektywności wykorzystania zasobów, co jest kluczowym celem wielu ekoprogramów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE.
- **Czy podczas stosowania tej należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** kurz, obawy dotyczące naruszenia danych.

- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Wdrożenie dronów i analizy NDVI pomaga zmienić postrzeganie rolnictwa z tradycyjnych metod na zaawansowaną technologicznie branżę, która wykorzystuje postęp naukowy w celu uzyskania lepszych wyników. Może to przyciągnąć pozytywną uwagę opinii publicznej, mediów i decydentów, podkreślając rolnictwo jako przyszłościową i odpowiedzialną branżę. Ponadto, wykazanie przejrzystości i odpowiedzialności w praktykach rolniczych może budować zaufanie konsumentów do produktów rolnych. W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi tego, w jaki sposób produkowana jest ich żywność, praktyki kładące nacisk na zrównoważony rozwój i wydajność dobrze współgrają z wartościami publicznymi.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Wdrożenie analizy dronowej opartej na NDVI znacząco poprawia samoocenę rolników poprzez pozycjonowanie ich jako innowacyjnych i odpowiedzialnych za środowiskowo liderów w rolnictwie. Wykorzystanie tej zaawansowanej technologii wzmacnia poczucie dumy i spełnienia, ponieważ rolnicy widzą namacalną poprawę w zarządzaniu uprawami i zrównoważonym rozwoju. To nowoczesne podejście podkreśla ich zaangażowanie w wydajność i postępowe praktyki rolnicze, zwiększając ich pewność siebie i reputację zawodową. Dodatkowo, bycie w czołówce technologicznych rozwiązań wzmacnia ich tożsamość jako myślących przyszłościowo profesjonalistów rolnych, jeszcze bardziej podnosząc ich status w społeczności rolniczej i poza nią.
- **Inne istotne informacje:**
 - 1) Wykrywa subtelne zmiany w kondycji upraw niewidoczne gołym okiem, umożliwiając wysoce ukierunkowane nawożenie.
 - 2) Optymalizuje wykorzystanie nawozów, zmniejszając ilość odpadów i obniżając koszty nakładów przy jednoczesnym zwiększeniu plonów.
 - 3) Dostarcza aktualnych informacji umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji i dynamiczne dostosowywanie strategii nawożenia.
 - 4) Bezproblemowo łączy się z czujnikami gleby, stacjami pogodowymi i oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.
 - 5) Osiąga wyższe plony przy niższych kosztach, dzięki czemu działalność rolnicza jest bardziej zrównoważona ekonomicznie.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AUA

Dane kontaktowe partnera FIN gNIKOLAKOPOULOU@AUA.GR

Państwo członkowskie UE: Grecja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Duan, T., Chapman, S. C., Guo, Y., & Zheng, B. (2017). Dynamiczne monitorowanie NDVI w badaniach agronomicznych i hodowlanych pszenicy przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. *Field Crops Research*, 210, 71-80.

Neupane, B., Horanont, T., Duy, H. N., Suebvong, S., & Mahattanawutakorn, T. (2019, lipiec). Usługa internetowa przetwarzania obrazu uav o otwartym kodzie źródłowym do monitorowania stanu upraw. In 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 11-16). IEEE.

Raeva, P. L., Šedina, J., & Dlesk, A. (2019). Monitorowanie pól uprawnych przy użyciu wielospektralnych i termicznych

Practice PF n° 17

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII DRONÓW DO OPTYMALIZACJI NAWOŻENIA UPRAW POMIDORÓW I KUKURYDZY

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Zmienność składników odżywczych na polach, Nawożenie specyficzne dla upraw

#PF, żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysł, uprawa pomidorów, uprawa kukurydzy

Krótki opis

- ➔ Zarządzanie nawozami za pomocą dronów to zaawansowana technika rolnictwa precyzyjnego, która optymalizuje stosowanie składników odżywczych, zwiększa plony i zmniejsza wpływ na środowisko. Praktyka ta integruje drony wyposażone w kamery wielospektralne, specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych i precyzyjne maszyny rolnicze w celu zapewnienia wydajnego stosowania nawozów. Przykładowo, rolnik uprawiający pomidory w Polsce korzysta z drona DJI Mavic 3M wyposażonego w kamerę multispektralną do monitorowania stanu roślin i tworzenia map zmiennego dawkowania (Variable Rate Application - VRA). Dron zbiera obrazy pola, przechwytyując światło w różnych widmach, w tym w bliskiej podczerwieni (NIR), w celu wygenerowania znormalizowanego wskaźnika różnicy wegetacji (NDVI), który podkreśla różnice w wigorze roślin i wymaganiach dotyczących składników odżywczych.
- ➔ Proces rozpoczyna się od przelotu drona nad polem pomidorów i przechwytywania wielospektralnych obrazów w określonych odstępach czasu. Korzystając z oprogramowania takiego jak DJI Terra lub DJI SmartFarm, zebrane dane są przetwarzane na mapy NDVI, które identyfikują obszary pola o różnym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze. Dane NDVI są następnie przesyłane do platform takich jak Pix4Dfields lub QGIS, które generują szczegółowe mapy VRA. Mapy te dzielą pole na strefy w oparciu o zapotrzebowanie na składniki odżywcze, kierując aplikacją nawozów. Rolnicy mogą również zintegrować dodatkowe dane, takie jak wyniki analizy gleby, w celu dalszego udoskonalenia zaleceń. Po mapowaniu są one eksportowane jako pliki kompatybilne z systemami rozsiewaczy nawozów, takimi jak Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal lub John Deere Operations Center. Pliki są przesyłane do maszyny za pomocą USB lub karty SD, umożliwiając rozsiewaczowi automatyczne dostosowywanie dawek nawozu podczas aplikacji. Po zakończeniu nawożenia dron wykonuje kolejny lot w celu oceny zmian w kondycji roślin, potwierdzając skuteczność podjętych działań. Monitorowanie po aplikacji pozwala rolnikom ocenić ogólny sukces strategii nawożenia, wykorzystując dane zebrane przed i po nawożeniu. Przyjmując tę praktykę, hodowca pomidorów zmniejszył zużycie nawozów o 30%, oszczędzając koszty przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich

plonów. Ukierunkowana aplikacja zminimalizowała spływ składników odżywczych, poprawiając jakość gleby i wody w regionie. Ponadto zoptymalizowana strategia zwiększyła jednorodność upraw, co zaowocowało lepszej jakości pomidorami odpowiednimi na rynki premium. Korzyści dla środowiska wynikające z tej praktyki obejmują zmniejszenie zależności od ciężkich maszyn, co zapobiega zagęszczaniu gleby i uszkodzeniom upraw, a także obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez stosowanie nawozów tylko tam, gdzie jest to konieczne. Drony mogą również dotrzeć do trudno dostępnych obszarów, zapewniając kompleksowe pokrycie pola i maksymalizując wydajność.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardowa praktyka w tym regionie obejmuje pobieranie próbek gleby i przeprowadzanie analiz laboratoryjnych w celu określenia zawartości składników odżywczych i żyzności gleby. Metoda ta zapewnia rolnikom ogólne zalecenia dotyczące nawożenia w oparciu o średnie zapotrzebowanie upraw na składniki odżywcze i warunki glebowe na całym polu. Chociaż podejście to jest skuteczne w zrozumieniu podstawowej żyzności gleby, nie uwzględnia ono zmienności przestrzennej na polach, co może prowadzić do nieefektywności, takich jak nadmierne nawożenie na niektórych obszarach i niedostateczne nawożenie na innych.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Przyjęcie tej praktyki odnosi się do kluczowych nieefektywności w tradycyjnym stosowaniu nawozów, takich jak jednolite dozowanie, które prowadzi do marnotrawstwa zasobów, zmniejszenia plonów i szkód dla środowiska. Dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych na danych, takich jak drony i maszyny z obsługą GPS, zapewnia ona aplikację dostosowaną do danego miejsca, optymalizując zużycie składników odżywczych i oszczędzając czas młodszemu, obeznanemu z technologią rolnikom. Presja regulacyjna, w tym zgodność z ekologicznymi limitami dawek nawozów, oraz czynniki ekonomiczne, takie jak rosnące koszty nakładów, dodatkowo motywują do przyjęcia. Praktyka ta ogranicza wypłukiwanie składników odżywczych, minimalizuje emisję gazów cieplarnianych i wspiera zrównoważone i dochodowe rolnictwo.

Ile czasu zajęło wdrożenie praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: Wdrożenie praktyki zajmuje zazwyczaj około roku, co obejmuje czas na zakup niezbędnego sprzętu, szkolenie rolników w zakresie korzystania z narzędzi i maszyn cyfrowych oraz gromadzenie danych wyjściowych, takich jak mapy gleby i plonów. Środki monitorowania obejmują regularne loty dronem, analizę NDVI i innych wskaźników wegetacji oraz okresowe pobieranie próbek gleby w celu oceny skuteczności stosowania nawozów i wprowadzania niezbędnych korekt.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Operatorzy dronów muszą przejść specjalne szkolenie i zdać egzamin państwowy w zależności od typu drona. Możliwość skorzystania z pomocy publicznej w ramach programu Rolnictwo 4.0
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Praktyka obejmuje integrację różnych narzędzi i sprzętu w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia. Kluczowy sprzęt obejmuje drona DJI Mavic 3M, wyposażonego w kamerę multispektralną do analizy stanu roślinności oraz rozsiewacz nawozów z możliwością zmiennego dawkowania (np. modele Amazone, Kuhn lub Kverneland kompatybilne z ISOBUS lub mapami aplikacji). Jeśli rozsiewacz nie ma wbudowanego GPS, do precyzyjnego śledzenia lokalizacji wymagane jest zewnętrzne urządzenie GPS/RTK. Dodatkowo do przetwarzania i analizy danych wykorzystywany jest laptop lub tablet.
- Wymagane oprogramowanie obejmuje DJI Terra lub DJI SmartFarm do przetwarzania danych z drona i generowania map NDVI. Do tworzenia map aplikacyjnych wykorzystywane są narzędzia

takie jak Pix4Dfields lub QGIS. Dedykowane oprogramowanie od producenta rozsiewacza (np. Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal lub John Deere Operations Center) jest niezbędne do zapewnienia kompatybilności map. Do przesyłania map aplikacji do rozsiewacza używana jest karta USB lub SD.

- Proces rozpoczyna się od gromadzenia danych, podczas którego dron rejestruje mapę pola z powietrza. Dane są następnie przetwarzane i analizowane przy użyciu wskaźników wielospektralnych, takich jak NDVI, w celu wygenerowania zmiennych map pola. Mapy te są ładowane do rozsiewacza nawozów, który jest skonfigurowany do aplikacji w danym miejscu. Wreszcie, nawożenie jest wykonywane, a wyniki są monitorowane w celu oceny skuteczności aplikacji, kończąc precyzyjny i wydajny cykl zarządzania nawozami.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące stosowania:** Stosowanie tej praktyki wymaga sprzętu z obsługą GPS, takiego jak drony z kamerami wielospektralnymi (np. DJI Mavic 3M) do gromadzenia danych oraz ciągniki lub rozsiewacze nawozów z obsługą GPS do precyzyjnego stosowania składników odżywczych. Jeśli rozsiewacz nie ma wbudowanego GPS, do uzyskania dokładności potrzebne są zewnętrzne urządzenia GPS lub RTK. Kompatybilność między danymi GPS, oprogramowaniem analitycznym (np. Pix4Dfields, QGIS) i systemami rozsiewaczy (np. Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal) jest niezbędna, wymagając obsługi formatów takich jak pliki shapefiles lub ISO-XML. Szkolenie jest niezbędne do obsługi dronów, przetwarzania danych i konfigurowania sprzętu, a regularna konserwacja i kalibracja zapewniają niezawodne działanie.
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana do wielu technik uprawy?** Praktyka ta może być stosowana w różnych technikach uprawy, w tym w uprawach rzędowych, takich jak pszenica, kukurydza i jęczmień, a także w sadach, winnicach i uprawach warzyw o wysokiej wartości, takich jak ziemniaki, marchew i pomidory. Jest szczególnie skuteczny w uprawach o wysokim zapotrzebowaniu na składniki odżywcze i zmienności, takich jak kukurydza i pszenica, gdzie precyzyjne nawożenie zwiększa plony i zmniejsza koszty. W sadach i winnicach drony i czujniki zapewniają szczegółowy wgląd w ukierunkowane zarządzanie poszczególnymi drzewami lub winoroślami, podczas gdy w warzywach praktyka ta zwiększa jednorodność i ogranicza nadużywanie nawozów, zapewniając wysoką jakość produkcji.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, włókno, olej, rośliny ozdobne, przemysłowe
- **Wpływ na jakość gleby:** Jakość gleby ulegnie poprawie. Niższe zasolenie gleby, wzrost zawartości materii organicznej, lepsze warunki wilgotności gleby.
- **Odpowiednie rodzaje gleby:** piaszczysta, torfowa, gliniasta, ilasta, kredowa, mulista
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych, wykwalifikowana siła robocza.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Niewykwalifikowana siła robocza, nawozy, herbicydy, pestycydy, paliwo, transport, magazynowanie, energia.
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne praktyki:** Zmniejsza zużycie nawozów o 1/3, wspiera racjonalne gospodarowanie zgodnie ze stosowanymi eko-schematami, zmniejsza koszty produkcji i poprawia jakość produktu.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Praktyka ogranicza wymywanie składników odżywczych poprzez stosowanie nawozów dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.

Wymywanie azotu jest zminimalizowane poprzez unikanie nadmiernego stosowania, co zapobiega zanieczyszczeniu wód gruntowych. Wypłukiwanie fosforanów jest ograniczone, ponieważ ukierunkowane stosowanie zapobiega spływowi.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Tak. Program Rolnictwo 4.0.
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** Istniejące, jednak z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Nie
- **Czy podczas stosowania tej praktyki należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Nie
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, praktyka ta może znacząco poprawić publiczny wizerunek rolnictwa poprzez wykazanie zaangażowania w zarządzanie środowiskiem, efektywność ekonomiczną i innowacje technologiczne. Optymalizacja nawożenia zmniejsza wypłukiwanie składników odżywczych i emisję gazów cieplarnianych, pokazując rolnictwo jako proaktywny czynnik przyczyniający się do ochrony środowiska. Niższe koszty produkcji, osiągnięte dzięki efektywnemu wykorzystaniu nawozów, mogą przełożyć się na bardziej przystępne cenowo produkty dla konsumentów, sprzyjając pozytywnemu postrzeganiu roli rolnictwa w rozwiązywaniu wyzwań gospodarczych. Ponadto, precyzyjne stosowanie składników odżywczych pomaga produkować zdrowsze plony o wyższej jakości, atrakcyjne dla konsumentów coraz bardziej zainteresowanych bezpieczeństwem żywności i zrównoważonym rozwojem. Integracja zaawansowanych technologii, takich jak drony, sprzęt z obsługą GPS i oprogramowanie oparte na danych, podkreśla modernizację rolnictwa. Ten postęp technologiczny przedstawia rolnictwo jako przyszłościową, innowacyjną branżę, która równoważy produktywność z odpowiedzialnością za środowisko. Łącznie czynniki te wzmacniają relacje między rolnikami a konsumentami, pozycjonując rolnictwo jako kluczowego gracza w tworzeniu zrównoważonej przyszłości.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak. Duma z umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: Andrzej Szymański, CDR Brwinów, Polska
Dane kontaktowe partnera FIN j.fila@cdr.gov.pl
Państwo członkowskie UE: Polska

Dowiedz się więcej

Źródło informacji <https://www.iung.pl/>

Practice PF n° 18

PRECYZYJNE ZARZĄDZANIE AZOTEM Z WYKORZYSTANIEM HISTORYCZNYCH MAP PŁONÓW I TECHNOLOGII ZMIENNEGO DAWKOWANIA W UPRAWACH ZBÓŻ

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Variable Rate Application (VRA) ; Mapowanie plonów ; Mapy zadań ; GIS #PF, Żywność, Włókno, Uprawy zbożowe, GP, HISZPANIA

Krótki opis

➔ Praktyka zmiennego dawekowania nawozów (VRFA) oparta na historycznych mapach średnich plonów pozwala rolnikom zoptymalizować zużycie nawozów poprzez ukierunkowanie na określone strefy na

ich polach. Praktyka ta opiera się na precyzyjnych maszynach wyposażonych w monitory plonów i systemy GPS, które zbierają dane podczas zbiorów. Systemy te rejestrują produktywność różnych stref na polu, generując szczegółowe mapy plonów jako punkt wyjścia dla VRFA.

- ➔ Praktyka ta rozpoczyna się od gromadzenia historycznych danych dotyczących plonów przy użyciu kombajnów wyposażonych w monitory plonów. Monitory te mierzą wydajność upraw na całym polu, podczas gdy systemy GPS rejestrują współrzędne przestrzenne, zapewniając, że każdy pomiar plonu jest powiązany z określoną lokalizacją. Następnie rolnicy przesyłają te dane do platform systemu informacji geograficznej (GIS), takich jak QGIS lub ArcGIS, lub mogą korzystać z komercyjnych platform cyfrowych zaprojektowanych w celu uproszczenia procesu poprzez automatyczne generowanie map.
- ➔ Następnym krokiem jest przetworzenie i analiza danych dotyczących plonów. Rolnicy, agronomowie lub doradcy używają narzędzi GIS do tworzenia map aplikacji zmiennych dawek, które dzielą pole na strefy w oparciu o produktywność. Strefy o wysokiej produktywności mogą wymagać mniej azotu, podczas gdy strefy o niższych plonach mogą potrzebować więcej składników odżywczych w celu zwiększenia wzrostu. Praktyka ta nie uwzględnia jednak charakterystyki gleby ani warunków klimatycznych, które mogą znacząco wpływać na dane dotyczące plonów. Rolnicy powinni uzupełnić mapy o testy gleby lub informacje o klimacie z przeszłości, aby uniknąć błędnej interpretacji. Na przykład obszar o niskiej wydajności może wynikać ze słabej żyzności gleby, podmokłości lub suszy, a nie z niedoboru składników odżywczych. Integracja wyników próbek gleby lub zapisów klimatycznych zapewnia bardziej wiarygodne i praktyczne zalecenia dotyczące nawozów. Po utworzeniu map VRFA rolnicy mogą je edytować lub dostosowywać w oparciu o swoją wiedzę i obserwacje w terenie. Większość platform GIS lub platform komercyjnych umożliwia modyfikację mapy, zapewniając jej zgodność z rzeczywistością. Na przykład, jeśli rolnik wie, że strefa miała niską produktywność z powodu epidemii szkodników lub ekstremalnych warunków pogodowych, może zmniejszyć dawkę nawozu dla tego obszaru, aby uniknąć nadmiernego stosowania.
- ➔ Ostatnim krokiem jest wdrożenie. Mapa VRFA jest eksportowana jako plik kompatybilny z rozsiewaczem nawozów o zmiennej dawce lub sprzętem precyzyjnym. Po przesłaniu do terminala pokładowego urządzenia, maszyna dostosowuje dawki nawozu w czasie rzeczywistym, w oparciu o instrukcje zawarte na mapie. Proces ten zapewnia precyzyjne dostarczanie składników odżywczych, zwiększając wydajność i minimalizując straty środowiskowe.
- ➔ Chociaż VRFA niekoniecznie zmniejsza całkowitą ilość stosowanego nawozu azotowego, optymalizuje dystrybucję, poprawiając wydajność składników odżywczych i zmniejszając potencjalne spływanie lub wymywanie nawozu. Skutkuje to korzyściami dla środowiska, zgodnością z przepisami i potencjalnie lepszymi plonami. Dzięki uwzględnieniu danych dotyczących gleby i klimatu, wraz z historycznymi mapami plonów, metoda ta staje się jeszcze bardziej niezawodna, wspierając długoterminowy zrównoważony rozwój i rentowność rolników.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardem w tym regionie jest rozsiewanie nawozu N w pojedynczej dawce na całej powierzchni.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki? Wyzwaniem jest zarządzanie składnikami odżywczymi w bardziej wydajny sposób oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wody i gleby.

Ile czasu zajęło wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do monitorowania: W tej chwili bardzo niewielu rolników to robi. Wielu z nich posiada niezbędne do tego narzędzia, ale łatwiej jest pracować w konwencjonalny sposób.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Nie
- **Inne specyficzne narzędzia:** Rolnicy muszą mieć maszyny zdolne do tworzenia map plonów podczas zbiorów, a następnie programy do przetwarzania wszystkich tych danych i tworzenia map VRFA.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Nie
- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy tę praktykę można zastosować do wielu technik uprawy?** Rolnictwo konwencjonalne
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, włókno
- **Wpływ na jakość gleby:** Praktyka ta poprawia jakość gleby i wody poprzez zmniejszenie wypłukiwania azotu dzięki precyzyjnemu stosowaniu nawozów. Poprzez ukierunkowanie na określone strefy pola, minimalizuje nadmierne nawożenie i spływ składników odżywczych przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi składników odżywczych w glebie. Zapobiega to utracie azotu podczas opadów deszczu i chroni źródła wody, wspierając długoterminowe zdrowie gleby i zrównoważoną produkcję roślinną.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** podobny
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych, wykwalifikowana siła robocza, energia
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy
- **Oczekiwane długoterminowe/bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Zmniejszenie zanieczyszczenia wody doprowadzi do zmniejszenia kosztów rekultywacji. VRFA niekoniecznie oznacza mniejsze zużycie nawozów, ale będą one lepiej wykorzystywane przez uprawy. Praktyka ta oferuje kilka długoterminowych korzyści ekonomicznych. Optymalizując stosowanie nawozów poprzez uprawy, które wykorzystują składniki odżywcze bardziej efektywnie, potencjalnie zmniejszając koszty nawozów. Ulepszone zarządzanie składnikami odżywczymi zwiększa również plony i jakość upraw, zwiększając rentowność. Lepsza jakość gleby i wody dzięki zmniejszonemu wypłukiwaniu azotu wspiera zrównoważone rolnictwo, zmniejszając koszty rekultywacji środowiska i zapewniając długoterminową produktywność pól. Ponadto praktyka ta pomaga rolnikom spełnić normy zgodności środowiskowej, co może otworzyć możliwości uzyskania dotacji, certyfikatów ekologicznych lub dostępu do rynku premium. Czynniki te wspólnie zwiększają odporność ekonomiczną, jednocześnie promując zrównoważone praktyki rolnicze.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Azot: spadek
 - Fosfor: brak
 - Potas: brak

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Nie
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Tak

- **Czy podczas stosowania należy uwzględnić emisje gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** umiarkowany wzrost
- **Czy praktyka ta może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, ponieważ praktyka ta doprowadzi do zmniejszenia strat azotu.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Tak

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: INTIA

Dane kontaktowe partnera FIN: pecharte@intiasa.es

Państwo członkowskie UE: Hiszpania

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Istnieje wiele różnych platform komercyjnych, np. John Deere Operations Center, Xfarm, Fieldview itp.

Dodatkowe informacje/linki:

<https://xfarm.ag/es>, <https://www.climatefieldview.es/>, <https://operationscenter.deere.com/>

Practice PF n° 19

INTEGRACJA WIELOSPEKTRALNEGO OBRAZOWANIA DRONÓW, CZUJNIKÓW IOT I MODELI AGRONOMICZNYCH DO PRECYZYJNEGO NAWOŻENIA W EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI WARZYW NA OTWARTYM POLU

Wprowadzenie

Kategoria: Innowacje badawcze (RI)

Karta identyfikacyjna praktyki

#wielospektralna technologia dronów, monitorowanie

stanu upraw #PF / żywność / brokuły / RI /

Grecja

Krótki opis

→ Praktyka obejmuje integrację zaawansowanych technologii rolnictwa precyzyjnego, w tym wielospektralnego obrazowania z dronów, czujników gleby i środowiska IoT oraz modeli agronomicznych, w celu optymalizacji nawożenia w ekologicznej produkcji brokułów na otwartym polu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nawożenia powszechnie stosowanych w Grecji, które polegają na rozrzucaniu organicznych środków produkcji, takich jak kompost lub obornik, praktyka ta wykorzystuje monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu uwzględnienia zmienności składników odżywczych na polu. Konwencjonalne metody często prowadzą do nieefektywności, takich jak nierównomierna dystrybucja składników odżywczych, nadmierne wykorzystanie w niektórych obszarach i niedobory w innych, wpływając na plony i zrównoważenie środowiskowe. Natomiast ta innowacja umożliwia precyzyjne,

NDVI 03-04-2024
Mjar Strawberries

specyficzne dla danego miejsca stosowanie składników odżywczych dostosowanych do potrzeb upraw.

- ➔ To innowacyjne podejście łączy monitorowanie w czasie rzeczywistym z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane aby zapewnić precyzyjne stosowanie składników odżywczych w oparciu o specyficzne potrzeby upraw. Wielospektralne drony latają nad polami, rejestrując obrazy o wysokiej rozdzielczości pól brokułów w celu identyfikacji obszarów niedoboru składników odżywczych, stresu roślin lub nierównomiernych wzorców wzrostu. Czujniki IoT zainstalowane w glebie i otaczającym środowisku dostarczają ciągłych danych na temat poziomu składników odżywczych w glebie, wilgotności i temperatury gleby oraz innych warunków środowiskowych. Razem technologie te zapewniają kompleksowy zestaw danych. Dane te są analizowane przez modele agronomiczne w celu uzyskania przydatnych informacji, takich jak harmonogramy nawożenia i dawki dostosowane do każdej strefy pola. Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem (FMS) konsoliduje dane i ułatwia podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie rolnikom jasnych, praktycznych zaleceń.
- ➔ Innowacja ta odpowiada na kluczowe wyzwania związane z ekologiczną produkcją brokułów, poprawiając efektywność wykorzystania zasobów, minimalizując wyłukiwanie składników odżywczych i utrzymując zdrowie gleby. Zapobiegając nadmiernemu stosowaniu nawozów, praktyka ta zmniejsza ryzyko spływu składników odżywczych do zbiorników wodnych i wspiera lepszy obieg składników odżywczych. Ponadto unikanie nadmiernego stężenia składników odżywczych sprzyja zdrowym mikrobiomom glebowym, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa ekologicznego. Korzyści te rozciągają się na długoterminową produktywność, dzięki czemu praktyka ta jest szczególnie odpowiednia dla upraw takich jak brokuły, które mają wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze i zmienność przestrzenną.
- ➔ Jedną z wyróżniających się zalet tej praktyki jest jej zdolność do dostarczania natychmiastowych, praktycznych informacji, które oszczędzają czas i zasoby rolników. Na przykład, wielospektralne obrazowanie z drona może wykryć niedobory składników odżywczych lub stres w uprawach brokułów na kilka tygodni przed tym, jak staną się one wizualnie, umożliwiając rolnikom wczesne podjęcie działań naprawczych i uniknięcie potencjalnych strat w plonach. Czujniki IoT stale monitorują warunki glebowe, co oznacza, że rolnicy nie muszą już polegać na okresowych testach gleby, które mogą przeoczyć krytyczne zmiany w sezonie wegetacyjnym. Ta informacja zwrotna w czasie rzeczywistym umożliwia precyzyjne interwencje, takie jak stosowanie nawozów organicznych tylko tam, gdzie i kiedy są one potrzebne, zmniejszając koszty nakładów i zapewniając optymalny stan upraw. Ponadto integracja FMS usprawnia operacje poprzez konsolidację wszystkich danych na łatwej w użyciu platformie, dzięki czemu podejmowanie decyzji jest szybsze i bardziej świadome. Te praktyczne zalety, w połączeniu z wymiernymi oszczędnościami nakładów i lepszymi plonami, sprawiają, że praktyka ta jest nieocenionym narzędziem dla nowoczesnego rolnictwa ekologicznego.
- ➔ Podsumowując, celem praktyki jest poprawa wydajności składników odżywczych, zwiększenie plonów i jakości oraz zmniejszenie wpływu na środowisko praktyk nawożenia w ekologicznej uprawie brokułów. Poprzez ukierunkowanie aplikacji nawozów na obszary, w których są one wykorzystywane, praktyka minimalizuje ilość odpadów, zapobiega wymywaniu składników odżywczych i wspiera zrównoważoną produkcję.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Standardową praktyką w Grecji w zakresie nawożenia w ekologicznej produkcji warzyw na otwartym polu jest rozsiewanie nawozów organicznych, takich jak kompost, obornik lub nawozy biologiczne, bez precyzyjnego ukierunkowania w oparciu o monitorowanie w czasie rzeczywistym. Stosowanie składników odżywczych jest często oparte na ogólnych zaleceniach lub doświadczeniach historycznych, a nie na rzeczywistych warunkach polowych lub

zapotrzebowaniu na składniki odżywcze specyficzne dla upraw. Rolnicy mogą korzystać z okresowych badań gleby w celu podejmowania decyzji dotyczących nawożenia, ale nie mają dostępu do zaawansowanych technologii, takich jak kamery wielospektralne, drony, czujniki IoT lub modele agronomiczne do precyzyjnego zarządzania składnikami odżywczymi. To konwencjonalne podejście, choć odpowiednie dla przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, często prowadzi do nieefektywności, w tym nierównomiernego rozkładu składników odżywczych, nadmiernego wykorzystania w niektórych obszarach i niedoborów w innych, co ostatecznie wpływa na plony i zrównoważenie środowiskowe.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Po pierwsze, kluczowa jest dostępność i konfiguracja sprzętu, w tym dronów wyposażonych w kamery wielospektralne, czujniki gleby IoT oraz niezbędne oprogramowanie do integracji i analizy danych. Niezbędne jest zapewnienie kompatybilności i funkcjonalności tych technologii w lokalnych warunkach terenowych, takich jak zmienne warunki pogodowe lub rodzaje gleby. Wymagana jest również regularna konserwacja sprzętu i czujników, aby uniknąć zakłóceń podczas krytycznych etapów wzrostu brokułów. Kolejną ważną kwestią jest łączność internetowa i dane, ponieważ czujniki IoT i dane z dronów często wymagają niezawodnego internetu do transmisji i przetwarzania w czasie rzeczywistym, co może stanowić wyzwanie na obszarach wiejskich. Ponadto szkolenie personelu ma kluczowe znaczenie, ponieważ rolnicy lub operatorzy muszą posiadać umiejętności w zakresie korzystania z dronów, instalowania i konserwacji czujników oraz interpretowania zaleceń agronomicznych na podstawie zebranych danych. Wreszcie, praktyka wymaga starannego harmonogramowania i planowania w celu dostosowania lotów dronów, odczytów czujników i interwencji nawozowych do etapów wzrostu brokułów. Dostęp do pola i mobilność są również ważne, szczególnie na większych lub rozdrobnionych polach, aby zapewnić skuteczne monitorowanie i ukierunkowane stosowanie.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Proponowany RI obejmuje wdrożenie wielu narzędzi w gospodarstwie, w tym dronów z kamerami wielospektralnymi, czujników gleby i środowiska IoT oraz modeli agronomicznych. Narzędzia te działają w zintegrowanym systemie w celu dostarczania danych w czasie rzeczywistym i praktycznych informacji na temat precyzyjnego nawożenia. Połączenie między tymi narzędziami jest na ogół dobre, ponieważ technologie te zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się uzupełniać i płynnie udostępniać dane za pośrednictwem platform zarządzania gospodarstwem lub systemów wspomaganie decyzji. Skuteczność połączenia zależy jednak od kompatybilności sprzętu i oprogramowania, a także dostępności niezawodnego Internetu i źródeł zasilania. Na przykład dane zebrane przez drony i czujniki IoT muszą być przetwarzane i analizowane w tandemie, a brak integracji między tymi systemami może powodować nieefektywność. Dobrze zintegrowane wykorzystanie tych narzędzi zwiększa precyzję i wydajność składnikami odżywczymi. W przypadku niewłaściwej konfiguracji mogą pojawić się wyzwania, takie jak silosy danych lub opóźnienia w podejmowaniu decyzji, potencjalnie zmniejszając skuteczność praktyki.
- **Dodatkowe wymagania dotyczące aplikacji:** Dodatkowe wymagania obejmują dostęp do odpowiedniego sprzętu, takiego jak drony wielospektralne, czujniki IoT i kompatybilne oprogramowanie agronomiczne do integracji i analizy danych. Niezawodna łączność internetowa jest często niezbędna do transmisji danych w czasie rzeczywistym, a do ładowania urządzeń i uruchamiania sprzętu przetwarzającego wymagana jest wystarczająca infrastruktura energetyczna. Rolnicy muszą również zapewnić kompatybilność między różnymi narzędziami i inwestować w regularną konserwację. Szkolenie personelu w zakresie obsługi dronów, konfigurowania czujników i interpretowania zaleceń agronomicznych jest niezbędne do pomyślnego wdrożenia.

- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** Poziom ekspercki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka może być stosowana do wielu technik uprawy?** Praktyka ta może być szeroko stosowana w technikach uprawy polowej, zwłaszcza tych stosowanych w ekologicznej produkcji warzyw. Jest ona jednak szczególnie odpowiednia dla upraw o wysokim zapotrzebowaniu na składniki odżywcze i zmienności przestrzennej, takich jak brokuły. W mniejszym stopniu ma zastosowanie do wysoce kontrolowanych środowisk, takich jak hydroponika lub rolnictwo wertykalne, gdzie inne systemy monitorowania są bardziej odpowiednie.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność
- **Wpływ na jakość gleby:** Optymalizując nawożenie w oparciu o dane specyficzne dla danego miejsca w czasie rzeczywistym, praktyka ta zapobiega nadmiernemu stosowaniu składników odżywczych, zmniejszając ryzyko wymywania składników odżywczych i degradacji gleby. Ponadto ukierunkowane nawożenie sprzyja lepszemu obiegowi składników odżywczych w glebie, utrzymując lub poprawiając żyzność gleby w czasie. Może również wspierać zdrowie mikrobiologiczne gleby, unikając nadmiernego stężenia składników odżywczych, szczególnie w systemach rolnictwa ekologicznego.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** spadek
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** spadek
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, koszty subskrypcji Internetu / danych, energia.
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, pestycydy, paliwo, niewykwalifikowana siła robocza.
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne praktyki:** Praktyka oferuje znaczące długoterminowe korzyści ekonomiczne, w tym zwiększone plony i jakość upraw, które zwiększają rentowność. Optymalizując zużycie nawozów, zmniejsza koszty nakładów w czasie i minimalizuje wydatki związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, takich jak łagodzenie wpływu składników odżywczych. Poprawa stanu gleby i wydajności zasobów przyczynia się do trwałej produktywności i zmniejszenia ryzyka degradacji. Ponadto wykorzystanie zaawansowanych technologii może zwiększyć konkurencyjność rynkową, przyciągnąć inwestycje i zwiększyć dostęp do dotacji lub certyfikatów dla zrównoważonych praktyk rolniczych.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Oczekuje się, że RI zmniejszy wypłukiwanie azotu, fosforanów i potasu. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnych danych z dronów i czujników IoT, nawożenie jest zoptymalizowane pod kątem rzeczywistych potrzeb upraw brokułów. Minimalizuje to nadmierne stosowanie, zmniejszając odpływ nadmiaru składników odżywczych do gleby i otaczającego środowiska.
- **Specyficzne materiały stosowane w ramach praktyki:** nawóz zwierzęcy, kompost, ekstrakty roślinne

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Praktyka może kwalifikować się do dotacji w ramach inicjatyw UE, takich jak Wspólna Polityka Rolna (WPR), które wspierają rolnictwo precyzyjne i zrównoważony rozwój. Programy ukierunkowane na innowacje, zarządzanie środowiskiem i efektywne gospodarowanie zasobami, zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym, prawdopodobnie zapewnią wsparcie finansowe. Rolnicy powinni sprawdzić regionalne i krajowe programy finansowania specyficzne dla ich lokalizacji i rodzaju upraw.

- **Status ram prawnych regulujących praktykę:** istniejące, ale z lukami
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne komplikujące stosowanie tej praktyki?** Bariery polityczne obejmują surowe przepisy dotyczące dronów, takie jak licencjonowanie i ograniczenia w rolniczey przestrzeni powietrznej. Ponadto niejasne wytyczne dotyczące przetwarzania danych zebranych przez IoT zgodnie z przepisami o ochronie prywatności oraz brak szczegółowych przepisów dotyczących łączenia standardów rolnictwa ekologicznego z technologią precyzyjną stanowią wyzwanie. Ramy subsydiowania mogą również faworyzować tradycyjne praktyki, spowalniając ich przyjęcie.
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka jest wspierana przez programy ekologiczne?** Praktyka jest zgodna z programami ekologicznymi w ramach wspólnej polityki rolnej UE (WPR), ponieważ promuje zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie zasobami i przyjazne dla środowiska praktyki nawożenia. Cele są zgodne z celami ekoprogramów wspierających innowacje w rolnictwie ekologicznym i precyzyjnym.
- **Czy podczas stosowania należy uwzględnić emisję gazów?** tak: podtlenek azotu, tak: amoniak
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych:** znaczny
- **Wszystkie cechy praktyki, które mogą utrudniać jej społeczną akceptację:** hałas, obawy dotyczące naruszenia danych.
- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas poświęcany przez rolnika?** Oszczędność czasu
- **Czy praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa, demonstrując przyjęcie zrównoważonych, innowacyjnych i wydajnych metod nawożenia. Podkreśla zaangażowanie sektora w zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez precyzyjne technologie oraz poprawę jakości i zrównoważenia produkcji żywności. Postępy mogą zwiększyć zaufanie konsumentów do nowoczesnych praktyk rolniczych.
- **Czy praktyka może poprawić samoocenę rolnika?** Praktyka może znacząco poprawić wizerunek rolnika, prezentując przyjęcie przez niego najnowocześniejszych technologii i zrównoważonych praktyk. Odzwierciedla to ich zaangażowanie w innowacje, zarządzanie środowiskiem i produkcję wysokiej jakości plonów, co może wzbudzać dumę z ich roli jako myślących przyszłościowo specjalistów w dziedzinie rolnictwa.
- **Inne istotne informacje:** Integracja technologii precyzyjnych, takich jak drony i czujniki IoT, nie tylko zwiększa produktywność, ale także pozycjonuje rolników jako liderów zrównoważonego rolnictwa. Takie praktyki mogą pomóc wypełnić lukę między tradycyjnym rolnictwem a nowoczesną technologią, zwiększając postrzeganie rolnictwa jako zaawansowanego technologicznie, postępowego zawodu, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów środowiskowych i zadowolenia konsumentów.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AUA

Dane kontaktowe partnera FIN gNIKOLAKOPOULOU@AUA.GR

Państwo członkowskie UE: Grecja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji PROJEKT SMARTAGRIHUBS: FIE#26 <https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/26-fie-digitising-open-field-vegetables>
[https://www.smartagrihubs.eu/Deliverables/pdfs/D3.1 IE%20Guidelines final.pdf](https://www.smartagrihubs.eu/Deliverables/pdfs/D3.1%20Guidelines%20final.pdf) D3.1 P.69-70

Practice PF n° 20

MIEJSCOWE STOSOWANIE STARTOWYCH NAWOZÓW AZOTOWYCH I FOSFOROWYCH PODCZAS SIEWU KUKURYDZY

Wprowadzenie

Kategoria: Dobra praktyka (GP)

Karta identyfikacyjna praktyki

#Lokalne stosowanie nawozów, siew kukurydzy

#PF, żywność, olej, pasza, kukurydza, przemysł,

GP, Francja

Krótki opis

- ➔ Miejscowe nawożenie startowe jest już stosowane na 75% arealu kukurydzy we Francji w celu zwiększenia wydajności składników odżywczych i zminimalizowania wpływu na środowisko. Miejscowe nawożenie polega na stosowaniu nawozu bezpośrednio do korzeni roślin podczas siewu, zamiast rozprowadzania go równomiernie na całej powierzchni gleby. Specjalistyczne urządzenia, takie jak siewniki lub precyzyjne aplikatory, z dużą dokładnością umieszczają składniki odżywcze w glebie na określonej głębokości i odległości od nasion. Takie ukierunkowane podejście poprawia wydajność pobierania składników odżywczych, zmniejsza ilość odpadów nawozowych i minimalizuje straty środowiskowe, takie jak ulatnianie się azotu.
- ➔ Metoda ta ma kilka zalet, w tym lepszą wydajność pobierania składników odżywczych, co zmniejsza ich straty. Zlokalizowany nawóz można aplikować za pomocą specjalistycznych urządzeń, które umieszczają składniki odżywcze bezpośrednio w glebie. Metoda ta jest szczególnie istotna w systemach intensywnych upraw lub na obszarach wrażliwych na nadmierną emisję nawozów azotowych i fosforowych. Lokalna aplikacja ogranicza straty azotu związane z ulatnianiem się i poprawia dostęp roślin do fosforanów dzięki ich niskiej mobilności w glebie. Stosując tę metodę, rolnicy mogą poprawić swoje plony przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych. Aplikacja podczas siewu kukurydzy jest konieczna, gdy zawartość azotu resztkowego w glebie jest mniejsza niż 60 kg/ha. Dawka 40 kg/ha jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb azotowych młodych roślin z maksymalnie 10 liśćmi. Niedobór fosforu dotyczy kukurydzą między stadium 3 liści i 8-10 liści, co jest okresem niskiej kolonizacji korzeni, która ogranicza dostęp do fosforu. Fosfor jest mało mobilny w glebie i stymuluje wzrost korzeni. Integracja z narzędziami rolnictwa precyzyjnego, takimi jak siewniki prowadzone przez GPS i czujniki składników odżywczych w glebie, dodatkowo zwiększa jego skuteczność i możliwości zastosowania. Ponadto, dostosowanie kalibracji sprzętu i głębokości umieszczenia są kluczowe dla zapewnienia sukcesu tej metody. Rolnicy stosujący tę praktykę powinni monitorować poziom azotu resztkowego w glebie, odpowiednio dostosowywać narzędzia do umieszczania nawozów i korzystać z kompatybilnych technologii w celu uzyskania optymalnych wyników. W celu szerszego zastosowania, praktykę można również dostosować do innych upraw, takich jak zboża, ziemniaki i warzywa, modyfikując technikę aplikacji, aby spełnić ich specyficzne wymagania dotyczące składników odżywczych.

Proces wdrażania

Która praktyka jest uważana za standard w tym regionie? Kukurydza wymaga znacznych ilości azotu po stadium 10 liści, aby wspierać jej szybki wzrost i akumulację biomasy. Aby zapewnić optymalną dostępność azotu w tym krytycznym okresie, zwykle zaleca się stosowanie głównej dawki azotu między etapami 4 liści i 10 liści, przy czym idealny czas to około 6-8 liści. Takie podejście maksymalizuje efektywność pobierania azotu przy jednoczesnej minimalizacji strat. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na fosfor jest bardziej wrażliwe na czas i kluczowe we wczesnych etapach wzrostu (od 3 do 10 liści). W tym okresie ograniczony rozwój korzeni ogranicza pobieranie fosforu z gleby. Ta wczesna dostępność fosforu jest niezbędna dla wzrostu korzeni i ogólnego wigoru roślin. Miejscowe stosowanie fosforu podczas siewu jest bardzo skuteczne w zaspokajaniu tych wczesnych wymagań, ponieważ umieszcza składnik odżywczy bezpośrednio w strefie korzeniowej, gdzie jest najbardziej dostępny dla młodych roślin.

Jaki był problem/wyzwanie/szansa w gospodarstwie, które doprowadziły do wdrożenia tej praktyki?

Miejscowe nawożenie przy użyciu technologii siewnika umożliwia precyzyjne umieszczanie nawozów startowych, w płynnej lub stałej, bezpośrednio w glebie. Nawozy są umieszczane 5 cm poniżej nasion (9-10 cm od powierzchni) i 4-5 cm od linii nasion, zapewniając optymalną dostępność składników odżywczych we wczesnych fazach wzrostu roślin. W ten sposób praktyka ta odpowiada na następujące kluczowe wyzwania:

- 1) Konwencjonalne metody aplikacji powierzchniowej często prowadzą do strat składników odżywczych poprzez ulatnianie i wymywanie, zmniejszając wydajność i zwiększając koszty,
- 2) Stosowanie zlokalizowanych nawozów startowych, w szczególności produktów takich jak DAP 18-46-0, minimalizuje ryzyko zatrucia amoniakiem, co jest częstym problemem w przypadku wcześniejszych formuł nawozów,
- 3) Precyzyjne umieszczenie zapewnia, że azot i fosfor są łatwo dostępne dla młodych roślin kukurydzy, co ma kluczowe znaczenie we wczesnych stadiach rozwoju, gdy systemy korzeniowe są nadal ograniczone. Dodatkowo, marketing i dostępność zaawansowanych formuł nawozów, takich jak DAP18-46, odegrały kluczową rolę w ułatwieniu tej zmiany. Preparaty te, w połączeniu z ulepszoną technologią siewników, sprawiły, że lokalne nawożenie stało się zarówno praktyczne, jak i wydajne dla rolników.

Jak długo trwało wdrożenie tej praktyki i jakie środki są potrzebne do jej monitorowania: Miejscowe stosowanie nawozów stałych podczas siewu kukurydzy istnieje od 2008 roku i było powszechnie stosowane od lat 2012-2013. Skuteczne wdrożenie wymaga szkolenia rolników w zakresie kalibracji sprzętu, regularnej konserwacji narzędzi i monitorowania składników odżywczych w glebie w celu zapewnienia precyzyjnego stosowania. Porównanie plonów przed i po wdrożeniu nawozów pomaga potwierdzić korzyści płynące z ich stosowania, w tym poprawę wydajności, zmniejszenie ilości odpadów i wyższe plony.

Logistyka

- **Aspekty logistyczne do rozważenia:** Rozsiewacz nawozu musi być starannie skalibrowany i wyregulowany, aby zapewnić prawidłowe rozmieszczenie nawozu (zazwyczaj 5 cm poniżej i 4-5 cm z boku nasion). Dokładne umieszczenie nawozu ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji dostępności składników odżywczych i zapobiegania uszkodzeniom nasion lub stratom składników odżywczych. Regularna konserwacja rozsiewacza i znajomość jego obsługi są również niezbędne, aby uniknąć zakłóceń podczas siewu.
- **Inne konkretne narzędzia zaangażowane/włączone:** Nie
- **Dodatkowe wymagania dotyczące stosowania:** W przypadku stosowania produktów organicznych

(takich jak kompost, obornik lub inne zatwierdzone nawozy organiczne) w rolnictwie ekologicznym, rolnicy muszą sprawdzić, sprzęt używany do lokalnego nawożenia - czy jest odpowiedni do obsługi materiałów organicznych, ponieważ mogą one różnić się konsystencją i wymaganiami dotyczącymi stosowania w porównaniu z nawozami syntetycznymi.

- **Wymagany poziom umiejętności/wykształcenia:** raczej wysoki

Cechy agronomiczne

- **Czy praktyka ta może być stosowana w wielu technikach uprawy?** Może być również stosowana do rzepaku, zbóż (jęczmień jary, pszenica), buraków, ziemniaków, warzyw i drzew owocowych, poprzez dostosowanie formy aplikacji (nawadnianie, kroplówka). Jest to mniej istotne dla rolnictwa konserwującego: poziom żyzności wokół nasion i młodych roślin będzie zawsze znacznie niższy niż w sytuacji, gdy zastosowano azot, ale obszar wokół nasion jest naturalnie wzbogacony w fosfor, a także w aktywność biologiczną (mikoryzy), która ułatwi jego wchłanianie.
- **Docelowe kategorie upraw:** żywność, pasza, olej, przemysł
- **Wpływ na jakość gleby:** Tak: w odniesieniu do minimum 30% redukcji zużycia nawozów.
- **Odpowiednie rodzaje gleb:** torfowe, piaszczyste, gliniaste, ilaste, kredowe, muliste
- **Oczekiwany wpływ na wydajność upraw:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na zmienność plonów:** wzrost
- **Oczekiwany wpływ na jakość upraw:** podobny
- **Oczekiwany wpływ na zmienność jakości upraw:** wzrost
- **Które koszty mogą wzrosnąć w związku z tą praktyką?** Wykwalifikowana siła robocza, sprzęt, paliwo, energia
- **Które koszty mogą się zmniejszyć dzięki tej praktyce?** Nawozy, herbicydy, pestycydy
- **Oczekiwane długoterminowe/pośrednie korzyści ekonomiczne wynikające z praktyki:** Jakość powietrza i wody dzięki zmniejszonemu spływowi składników odżywczych i zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, dzięki zminimalizowaniu zużycia nawozów i ukierunkowanemu stosowaniu, praktyka ta znacznie zmniejsza ryzyko eutrofizacji pobliskich zbiorników wodnych.
- **Oczekiwany wpływ na wymywanie składników odżywczych:** Zmniejszenie w przypadku azotu (precyzyjne stosowanie zmniejsza odpływ i ulatnianie się azotu), zmniejszenie w przypadku fosforu (ukierunkowane stosowanie zapewnia dostępność fosforu dla roślin, a nie jego utratę w wyniku wymywania), brak w przypadku potasu.

Kontekst administracyjny

- **Czy praktyka kwalifikuje się do dotacji?** Praktyka może kwalifikować się do dotacji, w zależności od lokalnych warunków. Kwalifikowalność do dotacji jest często powiązana z konkretnymi programami środowiskowymi, takimi jak inicjatywy zarządzania działami wodnymi (produkcja wody pitnej) lub wzmocnione strefy działania w ramach programu Nitrates
- **Status ram prawnych regulujących tę praktykę:** nie ma prawie żadnych ram prawnych regulujących tę praktykę.
- **Czy istnieją jakieś bariery polityczne utrudniające stosowanie tej praktyki?** Nie
- **Czy praktyka obejmuje stosowanie niebezpiecznych substancji?** Nie
- **Czy praktyka ta jest wspierana przez programy ekologiczne?** W regionalnym programie działań Dyrektywy Azotanowej: na przykład w przypadku upraw jarych nawozy mineralne mogą być stosowane przed siewem i jak najbliżej siewu. W przypadku upraw jesiennych stosowanie nawozów mineralnych fosforanowych NP-NPK odbywa się w rzędach podczas siewu.
- **Czy podczas stosowania tej praktyki należy wziąć pod uwagę emisję gazów?** Tak: Podtlenek azotu
- **Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG):** niewielki lub żaden

- **Oczekiwany wpływ praktyki na czas pracy rolnika?** brak
- **Czy praktyka może przyczynić się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa?** Tak, praktyka ta przyczynia się do poprawy publicznego wizerunku rolnictwa, demonstrując odpowiedzialne środowiskowo praktyki rolnicze. Zmniejszając eutrofizację poprzez ukierunkowane stosowanie nawozów, minimalizuje spływ składników odżywczych do zbiorników wodnych, rozwiązując krytyczny problem środowiskowy. Dostosowuje to rolnictwo do celów zrównoważonego rozwoju i pokazuje rolników jako zarządców środowiska, sprzyjając większemu zaufaniu i wsparciu publicznemu.
- **Czy praktyka ta może poprawić samoocenę rolnika?** Tak, przyjmując zaawansowane techniki, które zmniejszają wpływ na środowisko, optymalizują zasoby i zwiększają wydajność upraw, rolnicy mogą być dumni ze swojej roli innowatorów i zarządców środowiska. Pomyślne wdrożenie takich zrównoważonych praktyk może zwiększyć pewność siebie i satysfakcję z prowadzonej działalności rolniczej.

Kontakt

Nazwa partnera FIN (Fertilization Innovation Network) przesyłającego informacje: AC3A

Dane kontaktowe partnera FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr

Państwo członkowskie UE: Francja

Dowiedz się więcej

Źródło informacji Zlokalizowane nawożenie podczas siewu kukurydzy dla lepszego początkowego wigoru Fosfor podczas siewu zapewnia plus

https://naserthinking.sharepoint.com/:w:/r/sites/STRATUS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF663F24-F74A-4BF5-88D6-DFAD6232C0E5%7D&file=2nd%20sub%20Localized%20app%20maize_vid%C3%A9o_AC3A.docx&action=default&mobileredirect=true

Pięć sposobów na lokalizację nawozu

Dodatkowe informacje/linki:

Zlokalizowane nawożenie startowe podczas siewu kukurydzy dla lepszego początkowego wigoru (2013, Arvalis-Institut du végétal article Perspectives Agricoles) https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/398_1495209743650629746.pdf